

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Einfluss von computerisiertem kognitivem und kognitiv-motorischem Training auf die exekutiven Funktionen von Kindern

Ein Pilot-Projekt mit Schülerinnen und Schülern
der 6. Primarklasse

eingereicht von: Julia Gribble

Begleitung: Dr. phil. Ueli C. Müller

Datum 23. Juni 2018

Abstract

Exekutive Funktionen (EF) sind für zielgerichtetes Verhalten zuständig und helfen, komplexe Situationen zu meistern. Kognitives Training hat das Potential EF zu steigern, kognitiv-motorisches Training möglicherweise auch.

Die Studie prüft den Effekt von kognitivem und kognitiv-motorischem Training auf die EF von Kindern. Elf Kinder, eingeteilt in zwei Gruppen (KOG und KOGMOT), absolvierten neun Trainings in drei Wochen. EF wurden mittels der Testbatterie für Aufmerksamkeitsprüfung TAP und dem Trail Making Test A&B erfasst.

Beide Gruppen verbesserten sich beim Trail Making Test signifikant mit starkem Effekt. Die positiven Auswirkungen zeigten sich beim TAP Test für die Gruppe KOG hauptsächlich bei den Kernkomponenten Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität, bei KOGMOT hingegen bei der kognitiven Flexibilität und der Inhibition.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungen	VI
1 Einleitung	1
1.1 Hintergrund / Ausgangslage	1
1.2 Die Rolle der exekutiven Funktionen bei der Aufmerksamkeitssteuerung	3
1.3 Kernkomponenten der exekutiven Funktionen	4
1.4 Das Zusammenspiel exekutiver Funktionen.....	5
1.5 Entwicklung der exekutiven Funktionen und deren beeinflussende Faktoren.....	5
1.6 Bedeutung der exekutiven Funktionen für erfolgreiches Lernen.....	6
1.7 Interventionsmöglichkeiten zur Förderung der exekutiven Funktionen	7
1.8 Pharmakologische Interventionen (Ritalin).....	7
1.9 Nicht-pharmakologische Interventionen	8
2 Forschungsfrage	10
2.1 Hypothese	10
3 Methode	11
3.1 Studiendesign und Stichprobe	11
3.2 Trainingsinterventionen.....	12
3.3 Leistungserfassung.....	17
3.4 Zufriedenheit und Motivation.....	21
3.5 Statistische Analyse.....	23
4 Resultate	24
4.1 Studienverlauf.....	24
4.2 Test auf Normalverteilung.....	26
4.3 Ergebnisse aus der TAP Testbatterie	26
4.4 Trail Making Test A&B	32
4.5 Zufriedenheit und Motivation.....	32

5	Diskussion.....	35
5.1	Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung TAP	35
5.2	Trail Making Test A&B	37
5.3	Motivation und Zufriedenheit.....	38
5.4	Think-Aloud-Methode	39
5.5	Limitationen	40
5.6	Ausblick	41
5.7	Umsetzung der Trainingsmethoden im Praxisalltag	43
5.8	Schlussfolgerung	45
	Literaturverzeichnis.....	46
	Anhang	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Panini-Bild Sammlung neben den Hausaufgaben	1
Abbildung 2: Frontalhirn des Menschen mit Sitz der exekutiven Funktionen als Steuerzentrale (Quelle: Evers & Walk, 2013)	3
Abbildung 3: Das exekutive System - Zusammenspiel der Kernkomponenten (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an www.zln-ulm.de)	5
Abbildung 4: Zwei Probandinnen der Gruppe KOG während der kognitiven Trainingsintervention	12
Abbildung 5: Beschreibung der durchgeführten Trainingsaufgaben und deren Ziele (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dividat AG (2018))	14
Abbildung 6: Probanden der Gruppe KOGMOT während der kognitiv-motorischen Trainingseinheit.....	16
Abbildung 7: Dividat Senso (Quelle: https://manual.dividat.com/senso).....	17
Abbildung 8: TAP Test Working Memory: Instruktion (Schwierigkeitsstufe 2)	18
Abbildung 9: TAP Test Flexibility: Instruktion für die komplexe Bedingung «nonverbal»	18
Abbildung 10: TAP Test Go/NoGo: Instruktion der Durchführung «1 aus 2».....	19
Abbildung 11: Ein Studienproband während dem TAP Test Working Memory.....	20
Abbildung 12 a): Ausschnitt des TMT Teil A, b): Ausschnitt des TMT Teil B.....	21
Abbildung 13: Ausschnitt aus dem Raster für das Erfassen der Stimmungen der Probandinnen und Probanden mithilfe der Think-Aloud-Methode.....	22
Abbildung 14: Darstellung des Studienverlaufs	25
Abbildung 15: Einteilung der Antwortzeit in Reaktionszeit und Bewegungszeit (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Labruyère et al., 2013)	36

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Trainingsplan für eine Trainingssession von 12 Minuten und 30 Sekunden	15
Tabelle 2.a): Ergebnisse des Tests für Working Memory.....	27
Tabelle 2.b): Ergebnisse des Tests für Flexibility.....	27
Tabelle 2.c): Ergebnisse des Tests für Go/NoGo.....	27
Tabelle 3: p-Werte der Unterschiede für Working Memory, Flexibility und Go/NoGo	29
Tabelle 4: p-Werte der Veränderungen über die Zeit von Pre- zu Post-Test für die Gruppen KOG und KOGMOT (TAP-Tests)	31
Tabelle 5: Ergebnisse des Trail Making Tests A&B	31
Tabelle 5b): p-Werte der Veränderung über die Zeit von Pre- zu Post-Test für die Gruppen KOG und KOGMOT (TMT A&B).....	31
Tabelle 6: Auswertung des Abschluss-Fragebogens	33
Tabelle 6.b): Nennungen aus dem Fragebogen über Präferenzen und Abneigungen.....	33
Tabelle 7: Auflistung der Äusserungen (Think-Aloud-Methode).....	34

Abkürzungen

EF	Exekutive Funktionen
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen
TAP	Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung
TMT A&B	Trail Making Test Teile A&B
KOG	Gruppe mit kognitiver Trainingsintervention
KOGMOT	Gruppe mit kognitiv-motorischer Trainingsintervention

1 Einleitung

1.1 Hintergrund / Ausgangslage

Die mentalen Funktionen, welche das Verhalten der Menschen unter der Berücksichtigung der Umweltbedingungen steuern, bezeichnet man als «exekutive Funktionen» (EF) (Evers & Walk, 2013). Exekutive Funktionen sind äusserst wichtig für den Erfolg in der Schule und im Beruf sowie für die mentale und physische Gesundheit (Diamond, 2012). Kinder stehen in allen Bereichen des Lebens vor der Herausforderung, verschiedene Situationen adäquat bewältigen zu müssen.

Ist es einem Kind möglich, seine Emotionen bei einem Streit zu regulieren, ohne dabei um sich zu schlagen?

Kann das Kind eine geplante Aufgabenabfolge umsetzen, ohne wichtige Schritte zu vergessen?

Fokussiert es sich auf die Hausaufgaben oder lenkt die noch nicht vollständige Panini-Bildersammlung ab (Abb. 1)?

Kann es sich auf die Erklärungen der Lehrperson konzentrieren oder sind die Faxen und Witze der Mitschülerinnen und Mitschüler doch interessanter?

Abbildung 1: Panini-Bild Sammlung neben den Hausaufgaben

Exekutive Funktionen helfen dem Kind dabei, diese alltäglichen, mehrfach eintretenden Situationen erfolgreich zu meistern. Sie unterstützen Mädchen und Jungen dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sich nicht ständig ablenken zu lassen, sich auch mal bremsen zu können und die eigenen Gefühle unter Kontrolle zu halten (Evers & Walk, 2013).

Spezifisch Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) weisen geringe Fähigkeiten auf, sich an herausfordernde Situationen anzupassen (Müller, 2013). Im Rahmen der Schule sind Schülerinnen und Schüler mit ADHS häufig überfordert, weil es ihnen oftmals nicht gelingt, die Aufmerksamkeit zu zentrieren. Dies ist insbesondere erkennbar, wenn sie selbstständig ihre Arbeiten organisieren müssen (Banaschewski et al., 2014). Häufig zeigen aber auch Kinder ohne ADHS noch schwach ausgeprägte exekutive Funktionen auf – da diese nämlich erst mit etwa 20 Jahren vollständig ausgebildet sind (Evers & Walk, 2013). Eine gute Nachricht aber ist, dass exekutive Funktionen trainiert und effizient verbessert werden können – im gleichen Maße auch ohne die Einnahme von pharmakologischen Präparaten, und auch bei Kindern mit ADHS (Klingberg et al., 2005).

Diese Arbeit erforscht den Einfluss eines kognitiv-motorischen Trainingskonzepts auf die exekutiven Funktionen bei Kindern und vergleicht diese mit demjenigen eines rein kognitiven Trainings. In dieser Pilotstudie werden vorerst Mädchen und Jungen ohne diagnostizierte Störungen der exekutiven Funktionen einbezogen.

1.2 Die Rolle der exekutiven Funktionen bei der Aufmerksamkeitssteuerung

Die Steuerung der Aufmerksamkeit wird von uns Menschen unter anderem von den exekutiven Funktionen vorgenommen. Sie ermöglichen es, sich zielgerichtet zu verhalten und zu handeln. Man geht davon aus, dass die EF mehrheitlich im vorderen Hirnbereich, dem Frontallappen, angesiedelt sind (Scott & Schoenberg, 2011) (Abb. 2).

Abbildung 2: Frontalhirn des Menschen mit Sitz der exekutiven Funktionen als Steuerzentrale (Quelle: Evers & Walk, 2013)

Folgende Kompetenzen bauen gemäss Evers & Walk, 2013, auf gut ausgeprägte exekutive Funktionen auf:

- *Impulskontrolle und Frustrationstoleranz*
- *Emotionsregulation*
- *Planvolles und vorausschauendes Handeln*
- *Logisches Denken und Problemlösen*
- *Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung*
- *Flexibles und adaptives Verhalten*

Somit spielen die exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle im Hinblick auf das menschliche Sozialverhalten, dienen aber auch als Grundlage für erfolgreiches Lernen. In herausfordernden Situationen, wenn das Abrufen von Automatismen und eingeschliffenen Handlungsmustern nicht zielführend ist, werden exekutive Funktionen benötigt, um Denkvorgänge steuern und Verhalten regulieren zu können. Das exekutive System hilft den Menschen, flexibel auf unsere und innere Umstände zu reagieren und Verhaltens- und Denkroutinen zu durchbrechen (Evers & Walk, 2013).

1.3 Kernkomponenten der exekutiven Funktionen

EF lassen sich in drei Teilaspekte unterteilen: Das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition - also die Impulskontrolle - und die kognitive Flexibilität (Miyake et al., 2000). Diese drei Bereiche arbeiten in ihrer Funktion stark zusammen, sind aber unabhängig voneinander.

1.3.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Es hilft uns dabei, Informationen kurzzeitig abzuspeichern und diese für weitere geistige Operationen weiter zu verwenden. Diese aktive Aufrechterhaltung von Informationen und deren Weiterverarbeitung ist Voraussetzung für viele kognitive Leistungen wie Sprache und mathematisches Denken. Ist das Arbeitsgedächtnis gut ausgebildet ist man in der Lage, eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen abzurufen. Dies wiederum ermöglicht zielgerichtetes und planvolles Verhalten sowie alternative Lösungswege zu berücksichtigen.

1.3.2 Inhibition

Die Inhibition hilft uns, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken. Sie ist die Fähigkeit, dass man ersten Impulsen widersteht und dann wohl überlegt und bewusst agiert. Sie ermöglicht zudem, automatisierte Handlungen oder eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen. Somit kann konsequent auf ein angestrebtes Ziel hingearbeitet werden. Die Inhibition dient auch als Hemmfunktion für die Aufmerksamkeitslenkung. Damit man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, muss man Störreize ausblenden, also inhibieren können.

1.3.3 Kognitive Flexibilität

Die dritte der drei Kernfunktionen des exekutiven Systems ist die kognitive Flexibilität. Kognitive Flexibilität ermöglicht dem Menschen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und zwischen diesen zu wechseln. Es ist der Flexibilität zu verdanken, dass wir uns bei einer plötzlichen Änderung der Arbeitsanforderung schnell auf die neue Aufgabe einlassen und den Aufmerksamkeitsfokus zwischen mehreren Aufgaben wechseln können. Diese Fähigkeit unterstützt die Problemlösefähigkeit, kreatives Denken und hilft dabei, Prioritäten zu setzen. Die Flexibilität ist aber auch für soziales und empathisches Verhalten eine wichtige Voraussetzung.

1.4 Das Zusammenspiel exekutiver Funktionen

Das exekutive System funktioniert als Einheit (Abb. 3). Je komplexer die Situation, desto besser müssen die einzelnen Funktionen miteinander zusammenarbeiten. Dem Arbeitsgedächtnis kommt unter anderem die Aufgabe zu, sich daran zu erinnern, welche Ziele man verfolgt und welche naheliegenden, unangemessenen Reaktionen dafür gehemmt werden sollen. Eine gut ausgeprägte Inhibition unterstützt das Erreichen von kurz- und langfristigen Zielen. Da Störreize und erste Impulse unterdrückt werden, können Handlungsabfolgen und Ziele, welche im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten werden, besser realisiert werden. Die kognitive Flexibilität ist dafür verantwortlich, dass nach erfolgter Hemmung einer Handlung und in bereinstimmung mit den im Arbeitsgedächtnis gespeicherten Inhalten, eine Verhaltensänderung vollzogen wird (Evers & Walk, 2013).

Abbildung 3: Das exekutive System - Zusammenspiel der Kernkomponenten
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an www.zln-uhl.de)

1.5 Entwicklung der exekutiven Funktionen und deren beeinflussende Faktoren

Das exekutive System entwickelt sich sehr langsam und über einen langen Zeitraum hinweg. Vom Kleinkindalter an bis ins frühe Erwachsenenalter bilden sich Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität aus (Kirkham et al., 2003; Towse et al., 2000; Espy et al., 1999). Diese langjährige Entwicklungsphase ist abhängig von der Reifung des Frontalhirns. Verglichen mit anderen Hirnregionen ist das Frontalhirn, welches über ungefähr zwei Jahrzehnte heranreift, sehr spät vollständig entwickelt. Folglich sind die

darin lokalisierten exekutiven Funktionen ebenfalls erst Mitte 20 vollständig ausgebildet. Dieser langanhaltende Entwicklungsprozess wird als einer der Hauptunterschiede im Verhalten zwischen Erwachsenen und Kindern betrachtet.

Es verwundert somit nicht, dass jüngere Kinder oft noch Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten und Denken erfolgreich zu regulieren. Je älter ein Kind ist, desto besser gelingt ihm dies.

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Exekutive Funktionen verbessern sich in Abhängigkeit von der Hirnreifung und konkreten Übungssituationen. Durch die Formbarkeit des menschlichen Gehirns ist seine Entwicklung nie abgeschlossen und es ist, vergleichbar mit einem Muskel, bis ans Lebensende dazu im Stande, trainiert zu werden (Plastizität).

1.6 Bedeutung der exekutiven Funktionen für erfolgreiches Lernen

Die exekutiven Funktionen üben einen grossen Einfluss auf unser Lernen aus. Sie sind für die Leistungen während der ganzen Schullaufbahn von wichtiger Bedeutung und stehen in engem Zusammenhang mit dem beruflichen Erfolg (Diamond, 2012). Das Planen der eigenen Zeit und von Handlungsschritten, das Setzen von Prioritäten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das Reflektieren der eigenen Schritte - all das sind zentrale Voraussetzungen für den Lernerfolg. Je besser die Grundlage dafür ausgebildet ist, desto leichter fällt es einem Menschen zu lernen.

Kinder mit limitierter Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, stellen im Klassenverband Herausforderungen dar. Es ist für sie schwierig, längere Zeit an einem Auftrag zu arbeiten (anhaltende Aufmerksamkeit). Es gelingt ihnen kaum, ihren Fokus auf einen Lerninhalt zu richten (fokussierte Aufmerksamkeit). Störungen wird dadurch oftmals Beachtung geschenkt, anstatt diese zu ignorieren (selektive Aufmerksamkeit und Inhibition). Ein Training dieser Aufmerksamkeitsdimensionen ist für erfolgreiches Lernen von Bedeutung.

Eine ausgeprägte kognitive Flexibilität beispielsweise ermöglicht es den Mädchen und Jungen, offen für Argumente anderer zu sein und verschiedene Meinungen zu akzeptieren. Um sich in eine andere Person hineinversetzen zu können, muss ein Kind flexibel sein. Es ist wichtig, dass andere Ansichten nachvollzogen und mit den eigenen Vorstellungen in Einklang gebracht werden können. Für Kinder ist es oft schwierig zu verstehen, dass andere Personen andere Wünsche und Vorstellungen haben als sie selber. Zudem hilft die kognitive Flexibilität dabei, aus Fehlern zu lernen.

1.7 Interventionsmöglichkeiten zur Förderung der exekutiven Funktionen

In diesem Kapitel werden verschiedene, schon durchgeführte Interventionsmöglichkeiten erwähnt und beschrieben. Schülerinnen und Schüler, welche am ehesten auf eine Verbesserung der exekutiven Funktionen angewiesen sind, profitieren grundsätzlich auch am meisten von einem Training. Mädchen und Jungen mit den schwächsten EF profitieren somit am meisten von Interventionen oder Programmen für die exekutiven Funktionen (Flook et al., 2010; Karbach & Kray, 2009; Lakes & Hoyt, 2004).

Es empfiehlt sich, frühzeitig ein Training der exekutiven Funktionen vorzunehmen, um soziale Disparitäten in exekutiven Funktionen reduzieren zu können. So können möglicherweise Ungleichheiten in Bezug auf die schulischen Leistungen und die Gesundheit abgebaut werden (O'Shaughnessy et al., 2003). Exekutive Funktionen können sowohl die Schulbereitschaft, die späteren schulischen Leistungen, als auch die geistige und körperliche Gesundheit voraussagen (Blair & Razza, 2007, Moffitt et al., 2011, Raver et al., 2011; Li-Grining et al., 2011). Wenn zusätzlich die frühe Ungleichheit in den exekutiven Funktionen verringert wird, sollte folglich auch die Diskrepanz zwischen schulischer Bereitschaft und akademischen und gesundheitlichen Ergebnissen verringert werden.

Im kommenden Abschnitt werden diverse Interventionsmöglichkeiten besprochen, welche eine Verbesserung der exekutiven Funktionen anstreben. Da ADHS eine oft auftretende Störung der exekutiven Funktionen ist, wird nebst den in dieser Masterarbeit relevanten nicht-pharmakologischen Interventionen ebenfalls auf die bei ADHS gängige pharmakologische Intervention eingegangen.

1.8 Pharmakologische Interventionen (Ritalin)

Pharmakologische Interventionen können eingesetzt werden, wenn bei einem Kind schwerwiegende Störungen der exekutiven Funktionen vorliegen. So gibt es zum Beispiel seit Jahrzehnten bezuglich der medikamentösen Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitätsstörungen wissenschaftliche sowie klinische Erfahrungen (Banaschewski et al., 2014). Die Medikamente werden bei Kindern ab sechs Jahren eingesetzt. Ziele sind bessere Konzentration, kognitive und emotionale Senkung der Impulsivität, erhöhte motorische Ruhe und verbesserte Leistungsfähigkeit des Arbeitsspeichers. Grundsätzlich geht es um eine Vermeidung der psychosozialen Folgen, welche die Kernsymptome als Konsequenz mit sich bringen. Medikamentös betreute Kinder werden oftmals zusätzlich auch einer psychotherapeutischen Intervention unterzogen. Medikamentöse Behandlungen werden trotz vielversprechenden Resultaten noch immer sehr kontrovers diskutiert, sowohl aus ethischen

wie auch gesundheitlichen Gesichtspunkten. Zum einen können Nebenwirkungen auftreten, welche von Übelkeit über Kopfschmerzen, hin zur Appetitlosigkeit oder sogar bis hin zu Schlafstörungen reichen können. Zudem wird Ritalin als Mittel angesehen, welches die betroffenen Kinder „ruhigstellen“ soll. Während die Effekte auf die psychosozialen Folgen der Erkrankung relativ gut erforscht sind, sind die globalen Auswirkungen auf das Kind zu überprüfen.

1.9 Nicht-pharmakologische Interventionen

1.9.1 Kognitive und motorische Trainingsinterventionen

Vielversprechende Effekte auf die exekutiven Funktionen wurden bei Kindern bis anhin durch computer-basiertes kognitives Training (z.B. Cogmed) entdeckt (Bergmann Nutley, 2011, Klingberg, 2005, <http://cogmed.com>). Es wurden unter anderem Verbesserungen des Arbeitsgedächtnisses gefunden. Selbst bei untrainierten Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses wurden Erfolge verzeichnet (Klingberg et al., 2005; Thorell et al., 2009).

Es gibt somit Hinweise, dass das Arbeitsgedächtnis und zudem auch kognitive Flexibilität und das Denken von Kindern durch computergestütztes kognitives Training verbessert werden können (Müller et al. 2005). Die Inhibition von Vier- bis Sechsjährigen konnte mithilfe computergesteuerter Inhibitionsspiele oder Trainings nicht verbessert werden (Rueda et al., 2005; Thorell et al., 2009). Ältere Kinder (Neunjährige) hingegen, die ein computerbasiertes «task-switching»-Training absolviert hatten, verbesserten sich sowohl bei der Aufgabenumschaltung selbst, als auch bei der Inhibition (Karbach & Kray, 2009).

Isoliertes physisches Training scheint im Vergleich zu physischem Training, welches mit Charakterentwicklung (z.B. traditionelle Kampfkunst) oder Achtsamkeit (z.B. Yoga) kombiniert wird, einen kleineren Effekt auf die exekutiven Funktionen bei Kindern zu haben (Lakes & Hoyt, 2004). Bei älteren Menschen hingegen, konnte auch durch rein physisches Training (Kraft) eine verbesserte Leistung der exekutiven Funktionen entdeckt werden (Liu-Ambrose et al., 2010). Insbesondere bei komplexeren Aufgaben konnte gezeigt werden, dass ein physisches Training mit zusätzlicher kognitiver Herausforderung erfolgreicher war als physisches Training alleine (Manjunath & Telles, 2001). Es scheint somit, dass die exekutiven Funktionen möglichst global auf kognitiver und motorischer Ebene angesprochen werden sollten, um größtmögliche Effekte zu erreichen.

Relevant bei der Gestaltung eines Trainingsprogrammes ist, dass exekutive Funktionen konstant herausgefordert werden. Eine Intervention soll motivierend sein und den Mädchen und Jungen Spass machen (Diamond, 2012). Damit kann gewährleistet werden, dass regelmäßig trainiert und das Kind stets gefordert (aber nicht überfordert) wird. Im Vergleich

zu rein kognitivem computerisiertem Training kann bei einer kognitiv-motorischen Intervention - gekoppelt an aufmerksamkeitsfordernde Elemente - das Kind m glicherweise auf einer als interessant und abwechslungsreich empfundenen Ebene abgeholt werden.

Laut Diamond (2012) besteht die Möglichkeit, dass ein Programm, welches die exekutiven Funktionen durch einen Mix aus körperlicher Fitness, Spass, sozialer und emotionaler Zugehörigkeit herausfordert, gr sste Erfolge erzielt hinsichtlich einer angestrebten Verbesserung der EF.

1.9.2 Neurofeedback Intervention

Das Neurofeedback hat sich in den letzten Jahren als Trainingsverfahren zu einer erfolgreichen zus tztlichen Behandlungsoption bei der ADHS entwickelt (Heinrich et al., 2007). Es ist ein hochstrukturiertes, auf neurophysiologische Befunde basierendes Trainingsverfahren. In diesem Trainingsverfahren sind in erheblichem Masse operante Verst rkungsmechanismen enthalten. Die Grundannahme besteht darin, dass ein in Echtzeit gegebenes visuelles Feedback ber den Stand der Konzentration und Selbstregulation des Frontalhirns die Trainierende oder den Trainierenden in die Lage versetzen soll, sich aktiv in einen konzentrierten und reflektierten Zustand zu versetzen. Dies in der Erwartung, dass diese Fertigkeit auf verschiedene Alltagssituationen bertragen werden k nnen.

Trotz kritischer Stimmen gibt es aktuell eine Vielzahl von kontrollierten Studien ber die klinischen Effekte von Neurofeedback (Lévesque et al. 2006; Heinrich et al., 2007).

2 Forschungsfrage

Bis anhin gibt es noch sehr wenige nicht-pharmakologische formalisierte und dokumentierte Interventionen, die den Effekt von Trainingsinterventionen aufzeigen, welche exekutive Funktionen bei Kindern verbessern. Es werden bereits computerisierte kognitive Interventionen angeboten, jedoch gibt es noch keine Verfahren, welche das Zusammenspiel kognitiver und motorischer Komponenten und dessen Effekt auf die exekutiven Funktionen bei Kindern überprüft. Diese Studie untersucht den Effekt zweier Trainingsinterventionen auf die exekutiven Funktionen bei Kindern. Es wird analysiert, ob sich die Testwerte der exekutiven Funktionen von Kindern, welche kognitiv trainieren und Kindern, welche kognitiv-motorisch trainieren, unterscheiden.

2.1 Hypothese

Die kognitiv-motorische Trainingsintervention hat bei Kindern eine grössere Auswirkung auf die exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Inhibition als die kognitive Trainingsintervention.

3 Methode

Kapitel 3 beschreibt das genaue Vorgehen der Studiendurchführung. Dabei wird auf das Studiendesign und die Stichprobe eingegangen, die Trainingsinterventionen und -programme werden erklärt und die Instrumente, welche zur Leistungserfassung dienen, werden erläutert. Im letzten Teil wird die statistische Analyse präsentiert.

3.1 Studiendesign und Stichprobe

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine randomisierte kontrollierte Vergleichsstudie. Neuartige Interventionen sollten bestenfalls durch eine Reihe von Phasen gehen um zu schauen, ob sie effektiv, machbar und sicher sind (Thabane et al., 2010). Für dieses Pilotprojekt wurden deshalb Kinder miteinbezogen, welche keine besonderen Auffälligkeiten aufwiesen.

Insgesamt wurden elf Schülerinnen und Schüler im Alter von elf bis zwölf Jahren in der Primarschule Schindellegi (Kt. Schwyz) für die Studie rekrutiert. Die Kinder gehen alle in die gleiche Klasse. Anhand einer «Table of Random Numbers» (Anhang A1) wurden die sechs Jungen und fünf Mädchen in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe KOG absolvierte kognitive Trainingsintervention, währenddem die Gruppe KOGMOT die kognitiv-motorische Trainingsintervention durchlief. Alle Probandinnen und Probanden absolvierten vorgängig vier Einstiegstests. Darauf folgten drei Wochen je drei Mal eine Trainingseinheit von 12.5 Minuten kognitiven oder kognitiv-motorischen Übungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe KOG trainierten sitzend am Computer, die Testpersonen der Gruppe KOGMOT absolvierten das exakt gleiche Computer-Trainingsprogramm, jedoch stehend auf einer drucksensiblen Bodenplatte (Erklärung Dividat Senso in Kapitel 3.2.2). Am Ende der dreiwöchigen Intervention wurden wiederum von allen Kindern, welche die Intervention vollenden konnten, vier Schlusstests durchgeführt. Die Schlusstests waren identisch zu den Einstiegstests. Für diese Studie wurden alle Mädchen und Jungen derselben Klasse eingeschlossen, welche zu diesem Zeitpunkt keine physischen Beeinträchtigungen (zum Beispiel Knochenbruch) aufwiesen. In Absprache mit den Kindern gaben die gesetzlichen Vertreter vor Beginn der Studie eine schriftliche Einwilligung zur Studienteilnahme ab (Einverständniserklärung in Anhang B1). Die Studieninformation, welche den gesetzlichen Vertretern abgegeben wurde, ist in Anhang B2 zu finden.

3.2 Trainingsinterventionen

3.2.1 Kognitive Trainingsintervention

Die Probandinnen und Probanden der Gruppe KOG absolvierten ihre Trainingseinheiten sitzend am Computer (Abb. 4). Die vier Pfeiltasten der Tastatur wurden als Eingabegerät verwendet.

Abbildung 4: Zwei Probandinnen der Gruppe KOG während der kognitiven Trainingsintervention

Abbildung 5 beschreibt die Trainingsprogramme, welche von den Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmern durchgeführt wurden.

Fokussierte Aufmerksamkeit und psychomotorische Verarbeitungsgeschwindigkeit

Trainingsziel: Das Trainingsprogramm “Simple” trainiert die fokussierte Aufmerksamkeit - die Fähigkeit, sich auf Reize konzentrieren zu können und schnellstmöglich darauf reagieren zu können.

Aufgabe: Der Benutzer sieht am Bildschirm vier weisse Punkte. Sobald einer der Punkte rot wird, muss ein Schritt in die entsprechende Richtung gemacht werden.

Zielgerichtetes Reagieren

Trainingsziel: Das Trainingsprogramm “Targets” trainiert zielgerichtetes Reagieren.

Aufgabe: Es erscheinen vier Zielscheiben am Bildschirm und Bälle fliegen von allen Seiten auf die Zielscheiben. Sobald ein Ball in der Mitte der Zielscheibe ist, muss ein Schritt in die Richtung gemacht werden.

Kognitive Flexibilität

Trainingsziel: Das Trainingsprogramm “Flexi” trainiert die Fähigkeit, flexibel zwischen Reizen und Konzepten hin und her wechseln zu können.

Aufgabe: A: Auf dem Bildschirm steht in der Mitte eine Zahl. Zusätzlich erscheinen rund herum weitere Zahlen. Es ist die Aufgabe, ausgehend von der Zahl in der Mitte, ein Schritt in die Richtung der nächsthöheren Zahl zu machen.

B: Zusätzlich erscheint eine Figur um die Zahl. Es muss ein Schritt in die Richtung der nächst höheren Zahl mit entgegengesetztem Muster gemacht werden.

Räumliches Vorstellungsvermögen

Trainingsziel: Das Trainingsprogramm “Snake” trainiert die Fähigkeit, sich in einem Raum orientieren zu können.

Aufgabe: Eine weisse Schlange schleicht über den Bildschirm. Sie soll das rote Quadrat essen, indem die Schlange durch Schritte am Boden navigiert wird.

Visuell-räumliche Verarbeitung

Trainingsziel: Das Trainingsprogramm Tetris trainiert das Erkennen der Lage und das Eingliedern zweidimensionaler Figuren.

Aufgabe: Die einzeln vom oberen Rand des Spielfeldes herunterfallenden Steine müssen durch Schritte in die jeweilige Richtung um 90 Grad gedreht (Schritt nach oben) und verschoben (Schritt nach links oder rechts) werden, so dass am unteren Rand horizontale, möglichst lückenlose Reihen entstehen. Sobald eine Reihe komplett ist, verschwindet diese. Alle darüberliegenden Reihen rücken nach unten und geben damit einen Teil des Spielfeldes wieder frei. Für das gleichzeitige Tilgen mehrerer Reihen erhält der Spieler eine höhere Punktzahl pro Reihe als für eine einzelne.

Herz-Kreislauf-System

Trainingsziel: Das „Rocket“ Programm trainiert das Herz-Kreislaufsystem.

Aufgabe: Machen Sie Schritte auf der Mittelplatte um mit der Rakete durch das Universum zu fliegen. Ein grüner Pfeil vor der Rakete zeigt an, dass Sie Ihre Schrittgeschwindigkeit erhöhen sollen. Ein roter Balken hinter der Rakete zeigt an, dass Sie zu schnell sind und Ihre Schrittgeschwindigkeit verkleinern sollen.

Hexagon

Visuell-räumliches Denken und Orientieren und mentale Rotationsfähigkeit

Trainingsziel: Das Trainingsprogramm „Hexagon“ fördert die Raumkognition und insbesondere das visuell-räumliche Denken und Orientieren. Zudem trainiert es die mentale Rotationsfähigkeit.

Aufgabe: Weichen sie den Wänden des Hexagons mit Schritten nach Links und Rechts aus.

Abbildung 5: Beschreibung der durchgeführten Trainingsaufgaben und deren Ziele
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dividat AG (2018))

Es wurde spielerisch durch interaktive Videogames trainiert. In einer Übersicht von Diamond (2012) über Aktivitäten und Programme, welche die exekutiven Funktionen von Kindern verbessern sollen wird deutlich, dass exekutive Funktionen fortlaufend herausgefordert werden sollten, um Verbesserungen zu erreichen. Wenn keine Reizsteigerung mehr kommt, verbessert man sich nicht mehr. In den Spielen dieser Studie sind Progressionsalgorithmen integriert, welche eine konstante Erhöhung der Reize erreicht. Unterforderung und Überforderung werden vermieden, da sich die Anzahl Reize und die Geschwindigkeit jederzeit

an die Leistungsfähigkeit der Person anpasst. Die Trainingssessionen wurden so organisiert, dass alle Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer dieselbe Reihenfolge und Spieldauer pro Trainingsprogramm hatten. Der Spielverlauf der Trainingseinheiten pro Session ist in Tabelle 1 abgebildet:

Tabelle 1. Trainingsplan für eine Trainingssession von 12.5 Minuten				
Verlauf	Programm			Dauer
	60 Sekunden			
	Spiel 2	Targets		120 Sekunden
	Spiel 3	Flexi A		60 Sekunden
	Spiel 4	Flexi B		90 Sekunden
	Spiel 5	Rocket		30 Sekunden
	Spiel 6	Tetris		150 Sekunden
	Spiel 7	Hexagon		90 Sekunden
	Spiel 8	Rocket		30 Sekunden
	Spiel 9	Snake		120 Sekunden

3.2.2 Interaktive kognitiv-motorische Trainingsintervention

Die Gruppe KOGMOT absolvierte dieselben Trainingsprogramme, welche auch die Gruppe KOG hatte. Jedoch wurden diese nicht sitzend am Computer, sondern stehend auf einer Bodenplatte mit Drucksensoren durchgeführt (Abb. 6).

Abbildung 6: Probanden der Gruppe KOGMOT während der kognitiv-motorischen Trainingseinheit

Der in Abbildung 7 dargestellte Dividat Senso ist ein Trainingssystem zur Verbesserung der körperlichen und kognitiven Funktionsfähigkeit sowie deren Zusammenspiel (www.dividat.com). Er besteht aus einer Bodenplattform mit 20 Sensoren für die zentimetergenaue Erfassung der wirkenden Kraft. Sensorwerte über die Belastung und Entlastung, Gewichtsverteilung sowie des Körperschwerpunkt werden hochfrequentiert an die Softwareapplikation übermittelt. Zusätzlich ist jede der fünf Teilplatten mit einem Vibrationsmotor versehen, um nebst visuellem und akustischem Feedback auch ein taktiler Feedback geben zu können.

Abbildung 7: Dividat Senso (Quelle: <https://manual.dividat.com/senso>)

3.3 Leistungserfassung

In den Pre- und Posttests wurden drei Tests der Testbatterie TAP und der Trail Making Test A&B durchgeführt.

3.3.1 Aufmerksamkeitstest TAP

Für die Erfassung der Veränderung der Aufmerksamkeitsleistung während der drei Wochen wurde der computerisierte TAP «Test for Attentional Performance», genannt Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung, durchgeführt.

Für das Arbeitsgedächtnis wurde der **Test Working Memory** mit der Schwierigkeitsstufe 2 gewählt (Abb. 8). Dieser Test prüft die Kontrolle des Informationsflusses und die Aktualisierung der Information im Arbeitsgedächtnis. Die Probandin oder der Proband bekommt auf dem Bildschirm eine Zahlenabfolge dargeboten. Bei der Schwierigkeitsstufe 2, muss jede Zahl auf Übereinstimmung mit der vorletzten Zahl geprüft werden. Bei dieser Aufgabe wird ein hohes Mass an kognitiver Aufmerksamkeitskontrolle verlangt, da es sich dabei nicht um das Erkennen eines vorher festgelegten kritischen Reizes handelt. Es geht dabei darum, dass ein kritischer Reiz in der Sequenz durch die vorangehenden Reize immer neu definiert wird.

Abbildung 8: TAP Test Working Memory: Instruktion (Schwierigkeitsstufe 2)

Beim durchgeführten **Flexibility Test** handelt es sich um eine «set shifting»-Aufgabe. Es werden rechts und links von der Bildschirmmitte gleichzeitig eine Zahl und ein Buchstabe angezeigt (Abb. 9). Der Zielreiz hierbei ist als Zahl definiert. Die Testperson muss so schnell als möglich die links oder rechts liegende Taste drücken, je nach dem, auf welcher Seite des Bildschirmes die Zahl angegeben wird. Man kann bei diesem Test bei den Durchführungsformen zwischen einfacheren oder komplexeren Versionen wählen.

Abbildung 9: TAP Test Flexibility: Instruktion für die komplexe Bedingung «nonverbal»

Spezifisch wurde für die Inhibition der **Go/NoGo** Test gewählt. Für die Verhaltenskontrolle ist die Fähigkeit, unter Zeitdruck eine angemessene Reaktion auszuführen und gleichzeitig einen inadäquaten Verhaltensimpuls zu kontrollieren, sehr wichtig. Um diese Fähigkeit überprüfen zu können, wurde der Go/NoGo Test durchgeführt. In diesem kommt es darauf an, eine durch externe Reize getriggerte Reaktion zu Gunsten einer intern kontrollierten Verhaltensweise zu unterdrücken. Bei dieser Aufgabe ist der Aufmerksamkeitsfokus auf das vorhersehbare Erscheinen von Reizen gerichtet, wobei dann eine selektive Reaktion erfordert wird. Die Probandin oder der Proband muss folglich darauf reagieren, oder nicht. Der Test wurde in der Durchführungsform «1 aus 2» durchgeführt, wobei auf dem Bildschirm in wechselnder Abfolge ein stehendes Kreuz «+» und ein liegendes Kreuz «x» dargeboten wird. Erscheint ein liegendes Kreuz, so muss die Studienteilnehmerin oder der Studienteilnehmer so schnell wie möglich mittels Tastendruck reagieren. Erscheint ein stehendes Kreuz auf dem Bildschirm, soll die Probandin oder der Proband nicht reagieren (Abb. 10). Abbildung 11 zeigt einen Schüler bei der Durchführung des Tests.

Abbildung 10: TAP Test Go/NoGo: Instruktion der Durchführung «1 aus 2»

Abbildung 11: Ein Studienproband während dem TAP Test

3.3.2 Trail Making Test A&B (TMT A&B)

Leistungen in exekutiven Funktionen wurden mittels Trail Making Test A&B ermittelt. Dieser Test beinhaltet ein international verbreitetes Testverfahren, welches sich aus zwei Teilen zusammensetzt und Hirnfunktionsleistungen überprüft. Neben der Aufmerksamkeit werden auch die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und die kognitive Flexibilität getestet. Dieser Test eignet sich bestens für die in dieser Studie beschriebene Zielgruppe (Lezak et al., 2004) und beinhaltet folgende zwei Teile: Bei Teil A ist die Aufgabe, möglichst schnell Zahlen von 1-25 zu verbinden. Dabei wird überwiegend die Verarbeitungsgeschwindigkeit geprüft. Bei Teil B wird kognitive Flexibilität erwartet, indem Zahlen und Buchstaben abwechselnd verbunden werden müssen (1-A-2-B-3-C-...). Der Test befindet sich in Anhang C1, ein Bild von Ausschnitten aus den beiden Teilbereichen wird in der untenstehenden Abbildung dargestellt (Abb. 12a und 12b).

Abbildung 12 a): Ausschnitt des TMT Teil A, b): Ausschnitt des TMT Teil B.

3.4 Zufriedenheit und Motivation

Die Zufriedenheit und die Motivation der Studienprobandinnen und Studienprobanden wurde anhand eines nicht standardisierten Fragebogens (Anhang C2) ermittelt. Der Fragebogen wurde beziehungsweise auf einen bestehenden Fragebogen aus der Literatur über «Enjoyment» (Stevens et al., 2000) spezifisch für diese Studie angepasst. Er diente vor allem dafür, die Intervention in Bezug auf die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu evaluieren. Der Fragebogen bezog sich ebenfalls auf die Präferenzen und Abneigungen der Probandinnen und Probanden hinsichtlich der Trainingsintervention. Zudem konnten die Kinder eine Selbsteinschätzung vornehmen. Dabei ging es zum einen um ihre Konzentration, zum anderen darum, ob sie ihre Leistung als gut eingeschätzt haben. Weiter sollten sie beurteilen, ob sich ihre Leistung während der drei Wochen verbessert hat.

Zudem wurden während der Trainings mittels der Think-Aloud-Methode (McKeown & Gentilucci, 2007) Stimmungen der Mädchen und Jungen erfasst. Anhand eines selbsterstellten Rasters (Anhang C3) konnten Beobachtungen bezüglich der Stimmung und der Motivation festgehalten und Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, während und nach den Trainings notiert werden. Zusätzlich zu der in Anhang C3 abgebildeten Vollversion ist unten ein Ausschnitt des Think-Aloud-Protokolls sichtbar (Abb. 13).

Datum:

THINK ALOUD: _____

Spiel	Stimmung allgemein	Kommentare vorher	Kommentare während	Kommentare nachher
Simple				

Abbildung 13: Ausschnitt aus dem Raster für das Erfassen der Stimmungen der Probandinnen und Probanden mithilfe der Think-Aloud-Methode

3.5 Statistische Analyse

Die Datenanalyse wurde anhand der Software SPSS Version 25 durchgeführt. Die Daten wurden mit einer «per-protocol»-Analyse ausgewertet. Für die drei Tests der Testbatterie TAP - Working Memory, Flexibility und Go/NoGo - sowie für den Trail Making Test A&B gab es jeweils zwei Mess-Zeitpunkte (t0: vor Beginn der Studie, t1: nach drei Wochen Intervention). Der Trainingseffekt Post-Pre wurde berechnet. Der Fragebogen wurde lediglich bei Zeitpunkt t1 durchgeführt. Die Daten wurden mittels Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung geprüft. Aufgrund einiger nicht-normalverteilten Daten wurden nichtparametrische Tests für die Analyse gewählt.

Für den Basisvergleich der beiden Gruppen sowie für den Vergleich nach der Intervention wurde der Mann-Whitney-U-Test eingesetzt. Für den Vergleich über die Zeit der jeweiligen Gruppe von Pre-Ergebnissen zu Post-Ergebnissen wurde der Wilcoxon signed rank-Test verwendet. Ein Wahrscheinlichkeits-Level von $p < 0.05$ wurde als ein signifikantes und von $0.05 \leq p < 0,1$ als Trend zu signifikantem Ergebnis definiert. Die Effektgrösse r wurde mit $r = z/(\sqrt{n})$ (wobei z die Teststatistik und n die Anzahl Testpersonen repräsentieren) berechnet. Angenommene Normen für die Interpretation von r sind $0.10 =$ kleiner Effekt, $0.30 =$ moderater Effekt und $0.50 =$ grosser Effekt.

4 Resultate

4.1 Studienverlauf

Die Abbildung 14 zeigt den Studienverlauf auf. Alle elf rekrutierten Schülerinnen und Schüler erfüllten die Einschlusskriterien und wurden zufällig in die Gruppe KOG (Anzahl n=5; m=1 und w=4, Alter (M±SD) = 11.8±0.4 Jahre) und KOGMOT (Anzahl n=6; m=5 und w=1, Alter (M±SD) = 11.8±0.4 Jahre) eingeteilt. Insgesamt zehn Personen konnten die Intervention abschliessen und die Schlusstests durchführen. Eine männliche Person aus der Gruppe KOGMOT hatte während der Intervention eine Blinddarmoperation und musste aus der Studie ausgeschlossen werden. Dies führte zu einer Ausfallrate von 9,1%. Die Werte der Person wurden nicht mehr in die weitere Analyse miteinbezogen («per protocol»-Analyse). Zudem wurde eine Person der Gruppe KOGMOT beim Test Working Memory ausgeschlossen, da keine Antwort gegeben wurde. Die Befolgungsrates der Trainingsinterventionen war für beide Gruppen 100%. Es wurden somit von allen Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer neun von möglichen neun Trainingssessionen absolviert. Alle Trainingsdaten der Spiele werden in Anhang D1 abgebildet. Die Trainingsprogression zeigt pro Testperson die Anzahl erreichter Punkte in allen Spielen über die Zeit betrachtet in einem Graphen dargestellt. Aus der Software konnten zusätzliche Faktoren entnommen werden wie beispielsweise die Reaktionszeit oder die Anzahl der korrekten Antworten.

Alle Rohdaten der Pre- und Post-Tests dieser Studie (TMT A&B und TAP Testbatterie) sind in Anhang D2 abgebildet.

Abbildung 14: Darstellung des Studienverlaufs

4.2 Test auf Normalverteilung

Die Prüfung auf Normalverteilung anhand des Shapiro-Wilk-Tests in SPSS ergab, dass diverse Daten nicht normalverteilt waren. So konnten unter anderem nicht-normalverteilte Daten bei Gruppe KOG (Flexibility: *Lapses* post, Go/NoGo: *Outliers* pre und post, *Median Reaction Time* post; Working Memory; *Lapses* post) und bei Gruppe KOGMOT (Flexibility: *Lapses* post, *Errors* post, Go/NoGo: *Correct* post, *Errors* post, *Omissions* post, *Outliers* pre und post, Working Memory: *Lapses* post, *Errors* post) gefunden werden.

4.3 Ergebnisse aus der TAP Testbatterie

4.3.1 TAP Test Working Memory

Tabelle 2.a) beschreibt die Testergebnisse für den TAP Test Working Memory der beiden Gruppen KOG und KOGMOT sowie die Differenzen zwischen den Pre- und Post-Test-Daten für beide Gruppen (Trainingseffekt). Für die Variablen *Errors* (Fehler), *Omissions* (Verpasste), *Outliers* (Ausreisser), *Median Reaction Time* (Median der Reaktionszeit) und *Standard-Deviation Reaction Time* (Standard-Abweichung der Reaktionszeit) bedeuten kleinere Werte ein besseres Resultat.

Tabelle 2.a) Ergebnisse des Tests für Working Memory der Gruppen KOG und KOGMOT sowie die Differenzen Post-Pre für beide Gruppen.

	Gruppe 0 (KOG)			Gruppe 1 (KOGMOT)			Gruppe 0 (KOG) Differenz Post-Pre			Gruppe 1 (KOGMOT) Differenz Post-Pre		
	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung
Working Memory												
Correct Pre	5	8.80	2.95	4	10.50	3.42	5	3.40	-1.03	4	-0.50	-1.26
Correct Post	5	12.20	1.92	4	10.00	2.16	5	-2.40	-1.24	4	-1.00	1.81
Errors Pre ^a	5	8.80	7.05	4	5.75	5.74	5	-3.40	-1.03	4	0.50	-1.26
Errors Post ^a	5	6.40	5.81	4	4.75	7.54	5	0.40	0.55	4	0.25	0.50
Omissions Pre ^a	5	6.20	2.95	4	4.50	3.42	5	11.88	69.88	4	-0.18	4.71
Omissions Post ^a	5	2.80	1.92	4	5.00	2.16	5	-6.50	-35.71	4	-93.75	95.44
Outliers Pre ^a	5	0.00	0.00	4	0.00	0.00	5	84.15	84.15	4	88.85	88.85
Outliers Post ^a	5	0.40	0.55	4	0.25	0.50	5	237.93	237.93	4	237.75	237.75
Median RT Pre ^a	5	801.00	118.70	4	784.88	122.40	5	237.93	237.93	4	237.75	237.75
Median RT Post ^a	5	794.50	82.99	4	691.13	217.84	5	84.15	84.15	4	88.85	88.85
Std.-Abw. RT Pre ^a	5	256.87	35.28	4	237.93	84.15	5	88.85	88.85	4	88.85	88.85
Std.-Abw. RT Post ^a	5	268.75	105.16	4	237.75	88.85	5	88.85	88.85	4	88.85	88.85

^a kleinere Werte sind bessere Ergebnisse

Tabelle 2.b) Ergebnisse des Tests für Flexibility der Gruppen KOG und KOGMOT sowie die Differenzen Post-Pre für beide Gruppen.

	Gruppe 0 (KOG)			Gruppe 1 (KOGMOT)			Gruppe 0 (KOG) Differenz Post-Pre			Gruppe 1 (KOGMOT) Differenz Post-Pre		
	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung
Flexibility												
Correct Pre	5	46.20	2.68	5	44.80	2.68	5	-0.20	-0.23	5	3.40	-0.19
Correct Post	5	46.00	2.45	5	48.20	2.49	5	0.20	-0.08	5	-1.80	-0.25
Errors Pre ^a	5	1.80	1.30	5	2.40	1.14	5	0.40	-0.29	5	0.40	0.55
Errors Post ^a	5	2.00	1.22	5	0.60	0.89	5	-74.40	58.43	5	44.90	46.20
Outliers Pre ^a	5	1.20	0.84	5	1.40	0.55	5	104.15	17.50	5	20.11	26.61
Outliers Post ^a	5	1.60	0.55	5	1.80	1.10	5	14.13	14.13	5	14.13	14.13
Median RT Pre ^a	5	596.00	51.03	5	488.60	49.27	5	124.26	40.74	5	124.26	40.74
Median RT Post ^a	5	521.60	109.47	5	533.50	95.47	5	104.15	14.13	5	104.15	14.13
Std.-Abw. RT Pre ^a	5	113.73	11.27	5	104.15	14.13	5	104.15	14.13	5	104.15	14.13
Std.-Abw. RT Post ^a	5	104.69	28.78	5	124.26	40.74	5	124.26	40.74	5	124.26	40.74

^a kleinere Werte sind bessere Ergebnisse

4.3.2 TAP Test Flexibility

Tabelle 2.b) beschreibt die Testergebnisse für den TAP Test Flexibility der beiden Gruppen KOG und KOGMOT sowie die Differenzen zwischen den Pre- und Post-Test Daten für beide Gruppen (Trainingseffekt). Für die Variablen *Errors* (Fehler), *Outliers* (Ausreisser), *Median Reaction Time* (Median der Reaktionszeit) und *Standard-Deviation Reaction Time* (Standard-Abweichung der Reaktionszeit) bedeuten kleinere Werte ein besseres Resultat.

4.3.3 TAP Test Go/NoGo

Tabelle 2.c) beschreibt die Testergebnisse für den TAP Test Go/NoGo der beiden Gruppen KOG und KOGMOT sowie die Differenzen zwischen den Pre- und Post-Test Daten für beide Gruppen (Trainingseffekt). Für die Variablen *Errors* (Fehler), *Omissions* (Verpasste), *Outliers* (Ausreisser), *Median Reaction Time* (Median der Reaktionszeit) und *Standard-Deviation Reaction Time* (Standard-Abweichung der Reaktionszeit) bedeuten kleinere Werte ein besseres Resultat.

4.3.4 Vergleich zwischen den zwei Gruppen KOG und KOGMOT für die TAP Tests zu den Zeitpunkten Pre und Post

Tabelle 3 zeigt die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen beim Pre- resp. Post-Test. Sowohl beim Test Flexibility als auch beim Test Go/NoGo gibt es einen signifikanten Anfangs-Unterschied zwischen den Gruppen für den Parameter *Median Reaction Time*. Die Gruppe KOG ist signifikant schlechter als die Gruppe KOGMOT bei den Basistests. Bei den Schlusstests bestand kein Unterschied zwischen den Gruppen für diese Variable. Der Test Working Memory zeigt keinen signifikanten Anfangs-Unterschied und keinen signifikanten Interaktionseffekt zwischen den Gruppen KOG und KOGMOT bei den Post-Tests.

Tabelle 2.c) Ergebnisse des Tests für Go/NoGo der Gruppen KOG und KOGMOT sowie die Differenzen Post-Pre für beide Gruppen.

Go/NoGo	Gruppe 0 (KOG)			Gruppe 1 (KOGMOT)			Gruppe 0 (KOG) Differenz Post-Pre			Gruppe 0 (KOGMOT) Differenz Post-Pre		
	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung
Correct Pre	5	18.00	2.35	5	19.20	0.84	5	2.00	-2.35	5	0.40	-0.29
Correct Post	5	20.00	0.00	5	19.60	0.55	5	0.80	0.08	5	-5.00	-2.66
Errors Pre ^a	5	4.40	2.51	5	8.40	5.94	5	-2.00	-2.35	5	0.20	0.00
Errors Post ^a	5	5.20	2.59	5	3.40	3.29	5	0.00	0.00	5	-15.30	-25.61
Omissions Pre ^a	5	2.00	2.35	5	0.80	0.84	5	17.74	28.25	5	0.83	7.17
Omissions Post ^a	5	0.00	0.00	5	0.40	0.55	5	0.00	0.00	5	0.20	0.00
Outliers Pre ^a	5	0.20	0.45	5	0.40	0.55	5	0.00	0.00	5	0.20	0.00
Outliers Post ^a	5	0.20	0.45	5	0.60	0.55	5	0.00	0.00	5	0.20	0.00
Median RT Pre ^a	5	436.00	73.02	5	294.90	32.43	5	110.12	26.32	5	94.60	85.12
Median RT Post ^a	5	420.70	47.42	5	389.50	117.55	5	110.12	26.32	5	94.60	85.12
Std.-Abw. RT Pre ^a	5	104.25	14.47	5	110.12	26.32	5	17.74	28.25	5	0.83	7.17
Std.-Abw. RT Post ^a	5	121.98	42.72	5	110.94	33.49	5	17.74	28.25	5	0.83	7.17

^a kleinere Werte sind bessere Ergebnisse

Tabelle 3. P-Werte der Unterschiede zwischen den Gruppen KOG und KOGMOT bei sowohl Basis- als auch Schlusstests für Working Memory, Flexibility und Go/NoGo

	Working Memory (p-Wert)		Flexibility (p-Wert)		Go/NoGo (p-Wert)	
	Working Memory (p-Wert)	Flexibility (p-Wert)	Working Memory (p-Wert)	Flexibility (p-Wert)	Go/NoGo (p-Wert)	Flexibility (p-Wert)
Correct Pre	0.41	0.55	0.55	0.69	0.69	0.69
Correct Post	0.11	0.15	0.15	0.31	0.31	0.31
Errors Pre ^a	0.41	0.55	0.55	0.31	0.31	0.31
Errors Post ^a	0.73	0.95	0.95	0.42	0.42	0.42
Omissions Pre ^a	0.41	-	-	0.69	0.69	0.69
Omissions Post ^a	0.11	-	-	0.31	0.31	0.31
Outliers Pre ^a	1.00	0.84	0.84	0.69	0.69	0.69
Outliers Post ^a	0.73	1.00	1.00	0.31	0.31	0.31
Median RT Pre ^a	0.91	0.016*	0.016*	0.016*	0.016*	0.016*
Median RT Post ^a	0.29	0.84	0.84	0.55	0.55	0.55
Std.-Abw. RT Pre ^a	0.41	0.22	0.22	0.55	0.55	0.55
Std.-Abw. RT Post ^a	1.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42

*Werte p<0.05, werden als signifikant bewertet

4.3.5 Trainingseffekt (Veränderung über die Zeit von Pre- zu Post-Test) der Gruppe KOG und der Gruppe KOGMOT

Die P-Werte der Veränderung über die drei Wochen Trainingsintervention sind in Tabelle 4 dargestellt. Die Gruppe KOG erreichte beim Test Working Memory eine signifikante Verbesserung über die Zeit für die Variablen *Correct* ($Z=-2.023$, $p=0.042$, $r=0.9$) und *Omissions* ($Z=-2.032$, $p=0.042$, $r=0.9$), währenddem die Gruppe KOGMOT keinen signifikanten Unterschied über die Zeit aufwies und kleine bis moderate Effekte.

Beim Test Flexibility erreichte sowohl die Gruppe KOG als auch die Gruppe KOGMOT keinen signifikanten Unterschied von Basis- zu Schlusstest durch das Training. Bei der Gruppe KOG resultierte ein Trend zu einer signifikanten Verbesserung beim *Median Reaction Time* bei grossem Effekt ($Z=-1.761$, $p=0.078$, $r=0.78$). Für die anderen Variablen resultierten kleine bis moderate Effekte.

Die Gruppe KOGMOT erreichte einen Trend zu einem signifikanten Unterschied bei Anzahl *Errors* im positiven Sinne (die Fehler konnten minimiert werden). Der Effekt bei dieser Variablen war gross ($Z=-1.841$, $p=0.066$, $r=0.82$).

Die Gruppe KOGMOT hatte einen signifikant schlechteren Schlusswert (längere Reaktionszeit) für die Variable *Median Reaction Time* beim Test Go/NoGo ($Z=-2.023$, $p=0.043$, $r=0.9$) und einen Trend zu signifikanter Verbesserung bei der Anzahl *Errors* ($Z=-1.826$, $p=0.068$, $r=0.82$), die Fehler konnten also minimiert werden.

Bei der Gruppe KOG resultierte keine signifikante Veränderung über die Zeit für diesen Test und kein Trend zu einer signifikanten Verbesserung. Der Effekt war jedoch gross beim Betrachten der Variablen *Correct* ($Z=-1.604$, $p=0.11$, $r=0.72$) und *Omissions* ($Z=-1.604$, $p=0.11$, $r=0.72$) im positiven Sinne für die Gruppe KOG.

Tabelle 4. P-Werte der Veränderung über die Zeit von Pre- zu Post-Test für die Gruppen KOG und KOGMOT

	Gruppe KOG			Gruppe KOGMOT		
	Working Memory (p-Wert)	Flexibility (p-Wert)	Go/NoGo (p-Wert)	Working Memory (p-Wert)	Flexibility (p-Wert)	Go/NoGo (p-Wert)
Correct Pre	0.042*	1.00	0.11	0.66	0.10	0.32
Errors Pre ^a	0.27	0.66	0.48	0.59	0.066*	0.068*
Omissions Pre ^a	0.042*	-	0.11	0.66	-	0.32
Outliers Pre ^a	0.16	0.41	1.00	0.32	0.41	0.56
Median RT Pre ^a	0.89	0.078*	0.50	0.47	0.35	0.043*
Std.-Abw. RT Pre ^a	0.69	0.50	0.50	1.00	0.23	0.69

*Werte $p < 0.05$, werden als signifikant bewertet / ^aWerte $0.05 \leq p < 0.1$, werden als Trend zu signifikant bewertet

Tabelle 5. Ergebnisse des Trail Making Tests A&B (TMT A&B) der Gruppen KOG und KOGMOT sowie die Differenzen Post-Pre für beide Gruppen.

TMT A&B (s)	Gruppe 0 (KOG)			Gruppe 1 (KOGMOT)			Gruppe 0 (KOG) Differenz Post-Pre			Gruppe 0 (KOGMOT) Differenz Post-Pre		
	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	N	Mittelwert	Std.-Abweichung
TMT A pre ^a	5	25.64	2.68	5	26.24	8.34	5	-5.89 ^b	-0.19 ^b	5	-5.32 ^b	-2.55 ^b
TMT A post ^a	5	19.75	2.48	5	20.92	5.79	5	-14.37 ^b	-2.21 ^b	5	-30.82 ^b	-28.29 ^b
TMT B pre ^a	5	53.75	8.42	5	78.34	43.54	5	-5.89 ^b	-0.19 ^b	5	-5.32 ^b	-2.55 ^b
TMT B post ^a	5	39.38	6.21	5	47.52	15.25	5	-14.37 ^b	-2.21 ^b	5	-30.82 ^b	-28.29 ^b

^a kleinere Werte sind bessere Ergebnisse
^b negative Werte sind positive Ergebnisse

4.4 Trail Making Test A&B

Tabelle 5 zeigt die Daten des Trail Making Test A&B. Beide Gruppen konnten ihre Resultate sowohl bei der Teilaufgabe A als auch bei Teilaufgabe B signifikant über die Zeit verbessern. Die genauen Werte stehen in Tabelle 5b und die Effektstärken zu den signifikanten Werten werden hier aufgezeigt (KOG: TMT A; $Z=-2.023$, $p = 0.043$, $r=0.9$ und TMT B; $Z=-2.023$, $p = 0.043$, $r=0.9$, KOGMOT: TMT A; $Z=-2.023$, $p = 0.043$, $r=0.9$ und TMT B $Z=-2.023$, $p = 0.043$, $r=0.9$).

Beide Gruppen führten die Aufgabe A bei den Schlusstests um fünf bis sechs Sekunden schneller durch.

Die Gruppe KOG konnte Teil B bei den Schlusstests ca. vierzehn Sekunden schneller lösen als bei den Anfangstests, während Gruppe KOGMOT dieselbe Aufgabe beinahe 31 Sekunden schneller löste bei den Schlusstests. Es gab keinen signifikanten Basisunterschied und auch keinen signifikanten Interaktionseffekt bei den Post-Tests.

	Gruppe KOG	Gruppe KOGMOT
Trail Making Test A&B	P-Wert	P-Wert
TMT Teil A	0.043*	0.043*
TMT Teil B	0.043*	0.043*

*Werte $p<0.05$, werden als signifikant bewertet

4.5 Zufriedenheit und Motivation

4.5.1 Auswertung des Fragebogens über Enjoyment

In Tabelle 6 werden die Antworten der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer aufgezeigt, welche sie nach Beendigung der Trainingsintervention im Fragebogen (Anhang C2) angegeben haben.

Drei von fünf Testpersonen der Gruppe KOG freuten sich jeweils **extrem**, eine Person **ziemlich** und jemand freute sich **mässig** auf das Training. Beim Spielen hatten drei Versuchspersonen **extrem** Freude, währenddem zwei Personen **ziemlich** Freude verspürten. Drei Kinder empfanden sich als **ziemlich** und zwei als **extrem** gut. Dieselben drei Personen, welche sich **extrem** auf das Training gefreut hatten empfanden, dass sie sich **extrem** verbessert hatten über die Zeit der Intervention. Zudem hielten zwei Kinder fest, dass sie sich **ziemlich** verbessert hatten. Alle gaben an, **extrem** konzentriert gewesen zu sein.

Bei der Gruppe KOGMOT freuten sich alle Probandinnen und Probanden **extrem** auf das Training und alle hatten auch **extrem** Freude während des Spielens. Alle Versuchspersonen dieser Gruppe gaben an, dass sie ihre Leistung als **ziemlich** gut empfanden und vier von

insgesamt fünf Personen hatten das Gefühl, sich verbessert zu haben. Bis auf eine Person, welche **extrem** konzentriert war, waren alle **ziemlich** fokussiert.

Tabelle 6. Auswertung des Abschluss-Fragebogens nach Trainingsende, in einer 5-Punkte Likert-Skala dargestellt (1=Extrem, 2=Ziemlich, 3=Mässig, 4=Schwach, 5=Gar nicht)

	KOG 1	KOG 2	KOG 3	KOG 4	KOG 5	KOGMOT 1	KOGMOT 2	KOGMOT 4	KOGMOT 5	KOGMOT 6
Ich habe mich auf das Training gefreut.	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Ich hatte Freude beim Spielen (ich war glücklich).	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Ich war gut.	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
Ich habe mich verbessert.	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1
Ich war konzentriert.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1

Leicht fielen den Kindern der Gruppe KOG hauptsächlich die Spiele Hexagon und Targets. Bei der Gruppe KOGMOT sah dies ganz anders aus, denn niemand gab an, das Spiel Hexagon leicht empfunden zu haben. Simple und Snake waren stattdessen für sie am leichtesten umsetzbar. Auf der Beliebtheitsskala war bei der Gruppe KOG Tetris mit vier Nennungen an erster Stelle zu finden, dicht gefolgt von Snake mit drei Nennungen. An der Spitze der Beliebtheitsskala bei der Gruppe KOGMOT war das Spiel Snake mit fünf Nennungen, gefolgt von Rocket mit drei Nennungen. Flexi B wurde von niemandem der Gruppe KOG gern gemacht. Ebenfalls bei der Gruppe KOG wurde das Spiel Flexi allgemein nicht gemocht.

Tabelle 6b. Nennungen aus dem Fragebogen über Präferenzen und Abneigungen bezüglich der Trainingsprogramme

	Hexagon	Simple	Targets	Snake	Tetris	Rocket	Flexi A	Flexi B
KOG								
Was fiel dir besonders leicht?	3	2	3	2	2	1	1	0
Was hast du gern gemacht?	2	1	2	3	4	2	1	0
Was hast du nicht gern gemacht?	0	0	1	0	0	1	2	5
KOGMOT								
Was fiel dir besonders leicht?	0	3	1	3	1	2	1	0
Was hast du gern gemacht?	1	1	2	5	2	3	0	0
Was hast du nicht gern gemacht?	1	0	0	0	0	1	3	3

4.5.2 Auswertung der Think-Aloud-Methode

Tabelle 7 zeigt auf, wie sich die Kinder vor, während und nach dem Training äusserten. Es wurde grundsätzlich wenig gesprochen während den Trainings. Vor und nach dem Training wurden ausschliesslich positive Äusserungen gemacht, während des Trainings fielen aufgrund von verpassten Reizen auch Worte wie «Scheibe».

Tabelle 7. Auflistung der Äusserungen (Think-Aloud-Methode) vor, während und nach dem Training

Vor dem Training	
KOG 1	Toll, dass ich als Erster an den Computer darf!
KOG 2	Ich bin ein bisschen nervös.
KOG 3	Darf ich jetzt endlich?
KOG 4	Jetzt bin ich aber gespannt. Wie lange dauert ein Training?
KOG 5	So, jetzt darf ich. Ich habe echt lange gewartet.
KOGMOT 1	Ich freue mich.
KOGMOT 2	Können wir das bitte jeden Tag machen? Am besten zweimal!
KOGMOT 4	Ich kann es kaum erwarten!
KOGMOT 5	Ich will jetzt endlich mal spielen!
KOGMOT 6	Yes, endlich!
Während des Trainings	
KOG 1	Oh nein, verpasst.
KOG 2	Oh, das Simple ist cool. Kann ich jetzt gleich das nächste Spiel spielen?
KOG 3	Mist, ich habe eins verpasst. / Hmm, wie geht das – ahja, genau!
KOG 4	Gut. / Oh nein! / So! / Jetzt aber.
KOG 5	Ups, wie funktioniert das? Aha ja, genau, jetzt weiss ich es wieder.
KOGMOT 1	Ich bin zu langsam. / Hä, wie geht das schon wieder? Ah genau.
KOGMOT 2	Ach, fast! / Nein, mist! / Jetzt, endlich!
KOGMOT 4	Ah cool, das mit den Bällen! / Ich muss doch hier, ah genau, jetzt weiss ich wieder wie's geht.
KOGMOT 5	Nein! / Oh nein! / Ja!
KOGMOT 6	Welches ist das.. ah ja. / Yes! / Nein! / Scheibe! / Oh cool!
Nach dem Training	
KOG 1	Wann ist das nächste Mal Training?
KOG 2	Ich fand es voll cool.
KOG 3	Vielen Dank!
KOG 4	Kann ich gleich nochmal? Schade. Wann ist das nächste Training?
KOG 5	Können wir das nicht immer machen? Jeden Tag, bis zu den Sommerferien?
KOGMOT 1	War ich gut? Ich glaube ich war sehr schnell!
KOGMOT 2	Darf ich morgen gleich als Erster trainieren?
KOGMOT 4	Was? Schon fertig? Schade!
KOGMOT 5	Das hat voll Spass gemacht!
KOGMOT 6	Machen wir das jetzt jeden Tag? Alle Spiele! Das wäre toll!

5 Diskussion

Die vorliegende Pilotstudie untersuchte, ob eine dreiwöchige kognitiv-motorische Trainingsintervention bei Kindern grössere Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen zeigt als ein rein kognitives Trainingsregimen. Zudem wurde anhand von beobachtenden Methoden und Fragebogen die Zufriedenheit und Motivation der Probandinnen und Probanden während der Interventionsphase festgehalten. Erwartet wurde eine Verbesserung der exekutiven Funktionen beider Gruppen – gemessen mit den Tests Working Memory, Flexibility und Go/NoGo der Testbatterie TAP – welche jedoch bei der Gruppe KOGMOT deutlicher ausfallen sollte.

5.1 Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung TAP

Zusammengefasst betrachtet war beim Test Working Memory die Gruppe KOG generell schlechter bei den Pre-Tests als die Gruppe KOGMOT, der Unterschied war jedoch nicht signifikant. Nur die Gruppe KOG konnte bei diesem Test Verbesserungen verzeichnen, sie erreichte mehr korrekte Antworten (*Correct*) und liess weniger relevante Reize aus (*Omissions*). Die Reaktionszeit der Gruppe KOGMOT nahm um ca. 100 Millisekunden ab, ansonsten blieb die Leistung gleich. Beim Test Flexibility kann man zusammengefasst sagen, dass Gruppe KOG schneller wurde bei gleichbleibender Leistung in allen anderen Variablen, die Gruppe KOGMOT jedoch langsamer wurde, dafür aber eine bessere Leistung erzielte, indem sie weniger Fehler machte (*Errors*). Beide Gruppen haben sich somit verbessert, aber auf unterschiedliche Weise. Der Test Go/NoGo zeigte keine relevanten Verbesserungen für die Gruppe KOG, die Gruppe KOGMOT jedoch hatte weniger Fehler (*Errors*) und führte die Aufgabe langsamer durch.

Ein auffälliges Ergebnis dieser Masterarbeit war, dass die Schülerinnen und Schüler der Gruppe KOG ihre Reaktionszeit durch das Training am Computer verbessern konnten (TAP Flexibility), währenddem die Gruppe KOGMOT die Reaktionszeit bei einem Test gar signifikant verschlechterte (TAP Go/NoGo). Dies ist möglicherweise auf die sogenannte «task specificity» zurückzuführen. Es heisst übersetzt «Aufgabenspezifität» und bedeutet, dass man spezifisch eine Fähigkeit trainiert, welche dann auch exakt so überprüft wird. Bei der Gruppe KOG wurde die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit mit Pfad zu den Fingern trainiert. Ein visueller Reiz am Bildschirm wird also wahrgenommen und verarbeitet, die Antwort erfolgt mit den Fingern. Genau diese Reaktionszeit wurde auch getestet. Bei der Gruppe KOGMOT wurde die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit mit Pfad zu den Füßen trainiert, jedoch

getestet wurde dann diejenige mit Pfad zu den Fingern. Durch diese Erklärung ist das Resultat nachvollziehbar und nicht überraschend.

Speziell zu erwähnen für die Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung ist, dass die Gruppe KOGMOT bei zwei Aufmerksamkeits-tests weniger Fehler aufwies bei den Schlusstests, wenn man es mit den Basistests verglich (Flexibility und Go/NoGo). Daraus kann interpretiert werden, dass die Steigerung der Genauigkeit der Aufgabenausführung dazu führte, dass die Aufgabe weniger schnell erledigt werden konnte. Dies hatte Einbußen in der Reaktionszeit zur Folge, wie auch schon im oberen Abschnitt beschrieben ist. Möglicherweise hat die Gruppe KOGMOT die exekutiven Funktionen globaler trainiert durch die Verbindung von kognitiven und motorischen Fähigkeiten (Diamond, 2012). Die Leistung in der Aufgabe wurde verbessert, da die Antwort aber mit Bewegungszeit der unteren Extremitäten grundsätzlich länger ist, war dies vermutlich auch keine Hilfe für die Reaktionsverbesserung per Tastenklick.

Betrachtet man Abbildung 15 wird deutlich, wie die Antwortzeit in Reaktionszeit und Bewegungszeit eingeteilt werden kann. Es wäre denkbar, dass die Reaktionszeit bei beiden Gruppen in gleichem Masse verbessert wurde, die Bewegungszeit aufgrund der unterschiedlichen Trainingsvarianten variierte.

Abbildung 15: Die Einteilung der Antwortzeit in Reaktionszeit und Bewegungszeit (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Labryère et al., 2013)

Ob es in dieser Studie Transfereffekte von einer Aufgabe auf einen anderen Bereich gegeben hat, ist schwierig nachvollziehbar. In der Literatur steht aber geschrieben, dass Transfereffekte möglich sind. Ein Transfereffekt zwischen Aufgaben wurde beispielsweise von Karbach & Kray (2009) beschrieben. Ein computerisiertes «task-switching»-Training konnte bei Neunjährigen zeigen, dass sowohl Verbesserungen bei anderen «task-switching»-Aufgaben, als auch bei nicht trainierter Inhibition möglich sind.

Für die meisten Parameter waren die Gruppen zum Anfangszeitpunkt homogen. Nicht homogen waren sie jedoch beim *Median Reaction Time* (Flexibility, Go/NoGo). Die Gruppe KOG konnte sich deutlich verbessern was dazu führte, dass sie sich bis zu den Schlusstests an die Gruppe KOGMOT annäherte. Die geringeren Anfangsdaten ermöglichten der Gruppe KOG allenfalls eine grössere Verbesserung, da das Potential zu einer Verbesserung höher ist bei schlechteren als bei besseren Anfangswerten. In der Einleitung dieser Arbeit wird dieses Verhalten beschrieben (Diamond, 2012). Überall erzielte die Gruppe KOGMOT also bessere Werte in den Pre-Test Reaktionszeiten (*Reaction Time*) als die Gruppe KOG.

Die Gruppe KOGMOT bestand aus mehr Jungen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Jungen grundsätzlich mehr «Game»-Erfahrung mit sich bringen. Dass Mädchen aber auch gute «Gamerinnen» sein können zeigt die Gruppe KOG, welche hauptsächlich aus Mädchen bestand. Die Gruppe bewies, dass sie sehr schnell Fortschritte erzielte und ihre Reaktion verbessern konnte, denn dies war schon nach nur drei Wochen Intervention sichtbar.

5.2 Trail Making Test A&B

Teil A des Trail Making Tests widerspiegelt vereinfacht ausgedrückt die Verarbeitungsgeschwindigkeit, Teil B widerspiegelt wiederum exekutive Funktionen. Die Schlusswerte des Trail Making Tests A&B fielen bei beiden Gruppen markant besser aus als die Basiswerte. Die Resultate ergaben auch, dass die Gruppe KOG und die Gruppe KOGMOT eine gleich starke Verbesserung aufwiesen bei Teil A, die Leistung bei Teil B aber von der Gruppe KOGMOT in grösserem Ausmass gesteigert wurde.

Teil B des Trail Making Tests wird, wie bereits erwähnt, als Test für die exekutiven Funktionen eingesetzt. Exekutive Funktionen werden von der Gruppe KOGMOT vielleicht stärker trainiert, da die Funktionen durch die Verknüpfung mit einer grobmotorischen Bewegung globaler angesprochen werden. Teil B testet insbesondere auch den Aufgabenwechsel oder das sogenannte «task-switching». Das Trainingsprogramm Flexi trainiert ebenfalls «task-switching», da die Aufgabe darin besteht, zwischen Kreis und Dreieck abzuwechseln. Durch ein Training mit «task-switching»-Charakter werden tatsächlich exekutive Funktionen ganzheitlich angesprochen (Karbach & Kray, 2009), und Transfereffekte auf den Trail Making Test sind somit möglich.

Spannend ist, dass beim Trail Making Test – verglichen mit der TAP Testbatterie - die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei beiden Gruppen verbessert wurde. Die Bewegung der Antwortgebung ist bei diesem Test sowieso eine ganz andere als die, welche trainiert wurde, und macht das Resultat somit erklärbar. Die Gruppe KOG trainierte dieselbe Fingerbewegung bei der Antwort auf die Spiele als auch der TAP Tests. Die Gruppe KOGMOT trainierte eine

andere Bewegung als Antwort auf die visuellen Reize bei den Tests als bei den Trainings (untere Extremitäten). Der Trail Making Test wird mit Stift und Papier absolviert, und diese Antwortvariante wurde in den Trainings von beiden Gruppen nicht spezifisch trainiert.

Die Gruppe KOGMOT erreichte eine doppelt so grosse Leistungssteigerung beim Trail Making Test verglichen mit der Gruppe KOG. Auch hier wird deutlich, dass, wie bereits in der Einleitung beschrieben, Kinder mit schlechteren exekutiven Funktionen mehr vom Training profitieren (Flook et al., 2010; Karbach & Kray, 2009; Lakes & Hoyt, 2004). Die Gruppe KOGMOT wies bei den Basistests bei Teil B einen schlechteren Wert auf als Gruppe KOG. Folglich ist das Verbesserungspotential grösser und dies erklärt möglicherweise auch den grösseren Leistungszuwachs.

5.3 Motivation und Zufriedenheit

Erfreulicherweise gaben alle Kinder der Gruppe KOGMOT an, sich extrem auf die Trainingseinheiten gefreut zu haben. Kein einziges Kind aus beiden Gruppen freute sich gar nicht auf das Training. Daraus lässt sich ableiten, dass die Spiele für alle Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer ansprechend waren. Die Tatsache, dass sich alle Probandinnen und Probanden der Gruppe KOGMOT extrem auf das Training freuten und von der Gruppe KOG nur etwa die Hälfte, könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Training mit körperlicher Komponente auf der Platte noch einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Motivation hat. Es konnte ein neuartiges Gerät verwendet und eine neue Technologie kennengelernt werden. Sie begrüsst vermutlich auch die bewegte Pause während dem Unterricht.

Auffällig war, dass die zwei Spiele Tetris und Snake (Tetris von der Gruppe KOG und Snake von der Gruppe KOGMOT) am liebsten gespielt wurden. Diese zwei Spiele kannten die Schülerinnen und Schüler möglicherweise bereits von ihren Mobiltelefonen oder dem Game Boy. Die Komponente «sich auf das Training freuen» scheint zudem mit dem Gefühl «sich verbessert zu haben» zusammenzuhängen. Die positive Einstellung geht also einher mit Motivation, und könnte zu einer Leistungssteigerung führen. Alle Personen der Gruppe KOG gaben an, extrem konzentriert zu sein. Vier von fünf Kindern der Gruppe KOGMOT waren lediglich ziemlich konzentriert. Es könnte sein, dass die Konzentration während des Sitzens besser aufrechterhalten werden kann. Durch weniger körperliche Aktivität bleibt der Sichtfokus möglicherweise besser auf dem Bildschirm und sie sind weniger abgelenkt. Ebenfalls wird auf der Trainingsplattform, Dividat Senso, verlangt, sich immer wieder neu zu orientieren und zu zentrieren. Sitzend am Computer bleibt die Hand jederzeit auf den Pfeiltasten und bedarf

selten einer neuen Ausrichtung. Zudem ist beim sitzenden Training kein Transfer zu einer Bewegungsausführung mit den Füßen erforderlich.

Bei der Gruppe KOG wurden bei der Frage «Was fiel dir besonders leicht?» die Spiele Hexagon und Targets am häufigsten genannt. Dies vielleicht, weil sie mit den Fingern nicht unbedingt sehr schnell, sondern präzise reagieren mussten. Jeder Reiz konnte im Voraus analysiert und antizipiert werden. Simple und Snake wurden von der Gruppe KOGMOT am einfachsten empfunden. Beim Spiel Simple hatten die Probandinnen und Probanden der Gruppe KOGMOT zusätzlich zum Bildschirm eine Reizgebung auf der Bodenplatte durch die Ansteuerung einer Lichtquelle. Es kann interpretiert werden, dass dies eine Vereinfachung war, da die Antwort an derselben Stelle erfolgen konnte, an welcher der Reiz gegeben wurde. Snake war bei der Gruppe KOGMOT auch das Lieblingsspiel. Wenn man etwas gerne macht dann fällt es einem auch leichter, dies auszuführen. Das Spiel Flexi B wurde weder von einer Person der Gruppe KOG, noch von jemandem der Gruppe KOGMOT als einfach erachtet. Acht von zehn Testpersonen gaben bei der Frage «Was hast du nicht gern gemacht?» das Spiel Flexi B an. Die Tatsache, dass Flexi B hohe Anforderungen an die exekutiven Funktionen stellt, könnte der Grund für diese Nennungen sein. Möglicherweise fühlten sich viele der Testpersonen aufgrund der als schwierig empfundenen Aufgabenstellung unter Druck und stark herausgefordert.

Bei der Gruppe KOGMOT war das Spiel Rocket das Zweitbeliebteste. Rocket ist ein Spiel, das weniger die kognitiven Fähigkeiten trainiert, stattdessen wird die physische Komponente herausgefordert. Der natürliche Bewegungsdrang, welche Kinder verspüren, könnte ein Grund für die Beliebtheit dieses Spiels auf dem Dividat Senso sein. Zudem ist es ein abwechslungsreicher Ausgleich zu den sonst kognitiv fordernden Spielen.

5.4 Think-Aloud-Methode

Während den Spielen wurde relativ wenig gesprochen. Die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer waren sehr konzentriert und in die Spiele vertieft. Es gab ab und zu Äusserungen, welche sich auf ihre Leistungen bezogen. So zum Beispiel freuten sie sich über einen Treffer oder ärgerten sich über eine verpasste Möglichkeit. Gemäss Protokoll schienen alle Probandinnen und Probanden beider Gruppen sehr motiviert, interessiert und bester Stimmung zu sein. Dass die Kinder die Spiele gern gemacht haben verwundert nicht, weil es eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag ist. Im Schulzimmer müssen Kinder oft stillsitzen und der Bewegungsdrang wird gezügelt. Mit dem Training wurde eine kognitive Herausforderung einmal anders vermittelt.

5.5 Limitationen

5.5.1 Anzahl Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer

Eine der grössten Limitationen dieser Studie ist die kleine Anzahl Probandinnen und Probanden. Sie verhindert eine Randomisierung, welche zu vergleichbaren Gruppen führt. Die Gruppen KOG und KOGMOT können aufgrund der ungleichen Verteilung von Mädchen und Jungen nicht abschliessend verglichen werden. Mit dieser kleinen Stichprobe ist es zudem schwierig, signifikante und aussagekräftige Resultate zu erhalten. Alle Resultate dieser Studie müssen somit mit Vorsicht betrachtet werden. Eine Vergrösserung der Stichprobe führt in der Regel zu einer kleineren Irrtumswahrscheinlichkeit in einem statistischen Test und somit eher zu einem signifikanten Ergebnis (Müller, 2013). Zudem war ein Problem der kleinen Stichprobe, dass bei der Randomisierung drei Schülerinnen der Gruppe KOG zukünftige Gymnasiumschrülerinnen sind. So kann es zu einer ungleichen Verteilung betreffend kognitiven Fähigkeiten kommen und dies ist klar eine Limitation der Randomisierung von wenig Probandinnen und Probanden.

5.5.2 Verblindung

Aus Zeit- und Aufwandsgründen war es für diese Studie nicht möglich, das Ganze im Rahmen einer Verblindung durchzuführen. Hierbei wäre nicht dieselbe Person für die Einteilung der Kinder in die Gruppe, die Durchführung der Tests und aller Trainingseinheiten verantwortlich. Mit dieser Methode wäre mehr Objektivität gewährleistet.

5.5.3 TAP Test Flexibility

Beim TAP Test Flexibility gibt es verschiedene Durchführungsformen. Zum einen gibt es die nonverbale Bedingung, wobei man jeweils eine runde oder eine eckige Form dargeboten bekommt. Zum anderen gibt es die verbale Bedingung. Hierbei erscheinen jeweils eine Zahl und ein Buchstabe simultan auf dem Bildschirm. Für beide Bedingungen kann man zwischen einer einfacheren und einer komplexeren Durchführungsform wählen. Bei der einfacheren Variante muss die Probandin oder der Proband immer nur auf einen Zielreiz reagieren, also beispielsweise auf die runde Form oder die Zahl. Bei der komplexeren Version wechselt der Zielreiz von Mal zu Mal. Bei der vorliegenden Studie wurde die Variante mit den Zahlen gewählt, jedoch ohne wechselnden Zielreiz. Die Anforderung an die kognitive Flexibilität wäre bei dieser Durchführungsvariante höher gewesen. Die gewählte Durchführungsform war für die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer gut machbar und dies deutet folglich darauf hin, dass die anspruchsvollere Variante ebenfalls durchführbar gewesen wäre.

5.5.4 Unterschied zwischen Mädchen und Jungen

In dieser Studie waren in der Gruppe KOG vor allem Mädchen, während die Gruppe KOGMOT mehr Jungen enthielt. Gemässe Dye und Bavelier (2009) besteht ein Unterschied zwischen Mädchen und Jungen in Bezug auf Visual Attention, da mehrheitlich Jungen in ihrer Freizeit Videospiele spielen. Dies könnte ein weiterer Grund sein, warum die Gruppe KOG am Anfang deutlich schlechter war bei den Aufmerksamkeitstests und dann grössere Verbesserungen zeigte. Die Mädchen haben etwas trainiert, was sie vielleicht in ihrer Freizeit weniger machen, und somit konnten sie stärkere Entwicklungen erfahren.

Eine wichtige Frage stellt sich auch, ob Jungen im gleichen Alter gegebenenfalls noch weniger gut ausgebildete exekutive Funktionen aufweisen als Mädchen. Wäre dies der Fall, könnte der tiefere Ausgangswert bei TMT B auch dadurch erklärt werden.

5.6 Ausblick

Die in den letzten Jahren steigende Anzahl an Forschungsartikeln im Bereich des kognitiven und kognitiv-motorischen Trainings zur Verbesserung der exekutiven Funktionen zeigt, dass das Thema hochaktuell ist und nach weiteren Studien verlangt. Dies ist nicht verwunderlich in Anbetracht des gesellschaftlichen Anspruchs nach grösserer Chancengleichheit von Kindern im Schulalltag und den dafür implementierten Förderprogrammen.

5.6.1 Weiterführende Studien

Die vorliegende Studie ist eine erste Pilotstudie, die den Unterschied einer kognitiven und einer kognitiv-motorischen Trainingsintervention untersucht. Ein zweiter Schritt nach dieser Studie wäre es, wenn man mehr Probandinnen und Probanden für eine nächste, grössere Studie akquirieren könnte. Mit einer grösseren Anzahl an Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmern könnten gegebenenfalls auch aussagekräftigere Resultate erzielt werden. Ebenfalls interessant wäre es zu erfahren, ob sich die Ergebnisse in einer weiteren Arbeit bestätigen würden.

Es wäre auch von Interesse zu sehen, ob das Phänomen der unterschiedlichen Entwicklung der Gruppen bezüglich Reaktionszeit und Genauigkeit nochmals auftreten würde. Es wäre von Bedeutung herauszufinden, ob von der Gruppe mit kognitiv-motorischem Training wieder weniger Fehler in den Tests gemacht werden würden, und ob auch wieder die Reaktionszeit unter der erhöhten Genauigkeit leiden würde. Menschen merken im Alltag immer wieder, dass beim Ausführen von zwei oder mehreren Aufgaben, mindestens eine Aufgabe eine Leistungseinbusse erfährt. Man kann sich nicht auf alle Aufgaben gleichzeitig in gleichem

Masse konzentrieren. Somit ist dieses Ergebnis wahrscheinlich ganz natürlich und nachvollziehbar.

Ein weiterer Schritt nach dieser Studie wäre, eine neue, dritte Studie zu entwickeln mit Kindern mit ADHS. Es wäre hilfreich zu erkunden, ob diese Interventionen eine alternative Therapiemöglichkeit für die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung sein könnten und inwiefern Schülerinnen und Schüler von einem der Trainingsprogramme, wie sie in dieser Arbeit beschrieben sind, profitieren könnten.

Denkbar wäre zudem, bei einer nächsten Studie die Interventionsphase zu verlängern. Es könnte nämlich durchaus sein, dass eine längere Interventionsphase, welche durch die verlängerte Zeitspanne automatisch mehr Trainings zur Folge hat, eine grössere Auswirkung auf die exekutiven Funktionen der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer hätte. Ob Verbesserungen der exekutiven Funktionen zu verzeichnen sind, hängt nämlich nebst der progressiven Belastungssteigerung der Spiele auch davon ab, wie viel Zeit Kinder damit verbringen, hart an diesen Fähigkeiten zu arbeiten, um sich selbst zu verbessern (Klingberg et al., 2005). Dies steht im Einklang mit dem, was Ericsson (2009), als Schlüssel für wirklich hervorragende Leistungen bezeichnet: stundenlanges Üben - der Versuch, etwas zu meistern, was gerade jenseits des momentanen Niveaus der Kompetenz und des Komforts liegt.

Ebenfalls könnte man bei einer nächsten Forschungsarbeit gängige Trainingsinterventionen integrieren, wie zum Beispiel das computergestützte Programm Cogmed als Gegensatz zum kognitiv-motorischen Training auf der Bodenplatte.

Bei einem weiteren Untersuch könnte eine Kontrollgruppe dazu genommen werden, welche keine Intervention erhält.

Bei der Hardware des Dividat Senso könnten zudem für weitere Studien mit Kindern einige Anpassungen vorgenommen werden, da dieses Produkt nicht spezifisch für Kinder entwickelt wurde. Da sich Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer in der Körpergrösse meist stark unterscheiden, wäre es optimal, wenn der Dividat Senso für Kinder mit eher kleinerer Körpergrösse, über einen verkürzten Handlauf verfügen würde, oder eine andere Schritterkennungsstrategie implementiert würde.

5.7 Umsetzung der Trainingsmethoden im Praxisalltag

In den unten beschriebenen Settings könnten wie in dieser Arbeit beschriebene Interventionen stattfinden.

5.7.1 Schulpsychologischer Dienst

Der schulpsychologische Dienst ist eine Beratungsstelle. Schülerinnen und Schüler der Volksschule, Eltern, Lehrpersonen aber auch Schulbehörden können sich mit verschiedensten Anliegen an ihn wenden. Es wird bei Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und schulischen Laufbahnfragen beraten und unterstützt. Wenn Kinder von verschiedenen Fachleuten unterstützt werden, übernimmt der schulpsychologische Dienst oft auch eine Koordinationsfunktion. Häufige Kooperationspartner sind Fachpersonen aus den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie und (Schul-)Sozialarbeit. Im ärztlichen Bereich sind es kinderärztliche und jugendpsychiatrische Praxen und Dienste, sowie der schulärztliche Dienst. Der schulpsychologische Dienst kann Standortgespräche moderieren und Empfehlungen für den weiteren Förder- oder Therapiebedarf aussprechen (www.stadt-zuerich.ch). Kinder mit verschiedenen Auffälligkeiten wie beispielsweise reduzierte exekutive Funktionen, welche von einer kognitiven oder kognitiv-motorischen Intervention profitieren könnten, könnten durch den Schulpsychologischen Dienst an Trainingsstandorte vermittelt werden. Gerade auch eine Studie mit Kindern mit ADHS könnte in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst stattfinden.

5.7.2 Integrative Förderung / Heilpädagogik

Da sich die Schülerinnen und Schüler in einer Regelklasse im Hinblick auf Entwicklungsstand, Lern- und Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft oder auch im Verhalten unterscheiden, bietet die integrative Förderung Unterstützung an. Bei Lern- und Verhaltensproblemen baut die Förderung auf den Stärken der Betroffenen auf. Sie ist auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt und das Kind wird in seiner schulischen und sozialen Entwicklung unterstützt. In diesem Setting begleitet jeweils die Klassenlehrperson zusammen mit einer speziell ausgebildeten Förderlehrperson der Schulischen Heilpädagogik Schülerinnen und Schüler mit besonderem pädagogischem Förderbedarf auf ihrem persönlichen Lernweg (www.stadt-zuerich.ch). Dieses Setting eignet sich besonders, um mit einzelnen Kindern oder in Kleingruppen im Unterricht Trainings und Assessments dieser Art durchzuführen.

5.7.3 Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie ist ein Unterstützungsangebot der Schule. Es spricht Kinder mit Auffälligkeiten oder Abweichungen im Bewegungsverhalten an. Die Schülerinnen und Schüler lernen mit dieser Unterstützung auf spielerische Weise ihre Bewegungsfähigkeiten zu verbessern. Die Kinder werden durch die Therapeuten unterstützt, damit sie die Herausforderungen in der Schule und im Alltag besser meistern können. Eine psychomotorische Abklärung wird unter anderem bei Auffälligkeiten wie Verzögerung bei der Bewegungsentwicklung, auffallende Ungeschicklichkeit, überaktivität und überimpulsivität oder Bewegungshemmung empfohlen.

Gibt es Auffälligkeiten im Bewegungsverhalten, dann sind diese oft mit sozialen, emotionalen oder kognitiven Entwicklungsproblemen verbunden.

Die Therapie orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und Stärken der Kinder. Ebenso stehen die persönlichen Therapieziele im Mittelpunkt. Der Verlauf wird regelmäßig besprochen und die Therapieziele gegebenenfalls angepasst. Normalerweise findet die Therapie einmal in der Woche statt und weil sie bedarfsorientiert aufgebaut ist, beschränkt sich das Setting auf Einzel-, Zweier-, Dreier- oder Kleingruppensitzungen (www.stadt-zuerich.ch). Zur schon bestehenden Psychomotoriktherapie wäre ein computerisiertes kognitiv-motorisches Training als Ergänzung denkbar, da es spielerisch und bewegungsintensiv ist.

5.7.4 Regelklassenunterricht

Klassenlehrpersonen bemühen sich stets darum, den Unterricht möglichst zu individualisieren und zu differenzieren. Es ist wichtig, dass die eingesetzten didaktischen Methoden möglichst viele Lernende anspricht. Für den herkömmlichen Unterricht sind die kognitiven und kognitiv-motorischen Trainings eine gute Abwechslung zum Unterrichtsinhalt. Ein Training könnte als Kurzpause während einer Doppellektion stattfinden.

5.8 Schlussfolgerung

Die vorliegende Studie vergleicht den Effekt von kognitivem und kognitiv-motorischem Training auf die exekutiven Funktionen von Schulkindern der 6. Klasse. Beide Trainingsvarianten konnten Verbesserungen in Bezug auf die exekutiven Funktionen der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmern auf unterschiedliche Weise hervorrufen. Mit den in dieser Studie generierten Daten ist keine globale Aussage darüber möglich, ob eine der beiden Trainingsinterventionen superiore Effekte auf die exekutiven Funktionen hatte. Aufgrund der kleinen Gruppengrösse müssen sowieso alle Resultate mit Vorsicht interpretiert werden. Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass die Gruppe, welche kognitiv-motorisch trainierte, die Leistung im Bereich der Korrektheit der Reaktion auf die Reize steigerte, währenddem die Gruppe, welche kognitives Training absolvierte, die Antwort auf die Reize schneller geben konnte als zu Beginn der Studie.

Vergleichbar mit den Resultaten von Holmes (2009) kann anhand der Ergebnisse dieser Studie vermutet werden, dass die exekutiven Funktionen fortlaufend herausgefordert werden müssen, damit Verbesserungen sichtbar werden. Dies kann möglicherweise damit begründet werden, dass Menschen aufhören besser zu werden, wenn sie sich nicht anstrengen. Zum anderen verlieren Kinder häufig das Interesse, wenn die Schwierigkeit nicht zunimmt. Die Motivation der Kinder für ein Training dieser Art war vorhanden, sie freuten sich auf die Einheiten und waren von Anfang bis zum Schluss positiv gestimmt.

Literaturverzeichnis

- Banaschewski, T., Döpfner, M., & Frölich, J. (2014). ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts. Kohlhammer Verlag.
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological bulletin*, 121(1), 65.
- Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., & Fletcher, K. (2004). Young adult follow-up of hyperactive children: antisocial activities and drug use. *Journal of child psychology and psychiatry*, 45(2), 195-211.
- Bergman Nutley, S. (2011). Development and training of higher order cognitive functions and their interrelations. Inst för neurovetenskap/Dept of Neuroscience.
- Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. *Child development*, 81(6), 1641-1660.
- Blair, C., & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. *Child development*, 78(2), 647-663.
- Cogmed. Zugriff am 12.04.2017 unter <http://www.cogmed.com/deutsch>
- Diamond, A. (2012). Activities and programs that improve children's executive functions. *Current directions in psychological science*, 21(5), 335-341.
- Dividat AG (2018). Zugriff am 13.05.2018 unter <https://manual.dividat.com>
- Ericsson, K. A., Nandagopal, K., & Roring, R. W. (2009). Toward a science of exceptional achievement. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1172(1), 199-217.
- Espy, K. A., Kaufmann, P. M., McDiarmid, M. D., & Glisky, M. L. (1999). Executive functioning in preschool children: Performance on A-Not-B and other delayed response format tasks. *Brain and Cognition*, 41, 178-199
- Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., ... & Kasari, C. (2010). Effects of mindful awareness practices on executive functions in elementary school children. *Journal of applied school psychology*, 26(1), 70-95.
- Garon, N., Bryson, S. E., & Smith, I. M. (2008). Executive function in preschoolers: a review using an integrative framework. *Psychological bulletin*, 134(1), 31.
- Heinrich, H., Gevensleben, H., & Strehl, U. (2007). Annotation: Neurofeedback—train your brain to train behaviour. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 48(1), 3-16.

- Holmes, J., Gathercole, S. E., & Dunning, D. L. (2009). Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. *Developmental science*, 12(4).
- Karbach, J., & Kray, J. (2009). How useful is executive control training? Age differences in near and far transfer of task-switching training. *Developmental science*, 12(6), 978-990.
- Karbach, J., & Verhaeghen, P. (2014). Making working memory work: a meta-analysis of executive-control and working memory training in older adults. *Psychological science*, 25(11), 2027-2037.
- Kirkham, N., Cruess, L., & Diamond, A. (2003). Helping children apply their knowledge to their behavior on a dimension-switching task. *Developmental Science*, 6, 449–476.
- Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., ... & Westerberg, H. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD—a randomized, controlled trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(2), 177-186.
- Labruyère, R., Zimmerli, M., & van Hedel, H. J. (2013). Slowed down: response time deficits in well-recovered subjects with incomplete spinal cord injury. *Archives of physical medicine and rehabilitation*, 94(10), 2020-2026.
- Lakes, K. D., & Hoyt, W. T. (2004). Promoting self-regulation through school-based martial arts training. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 25(3), 283-302.
- Lévesque, J., Beauregard, M., & Mensour, B. (2006). Effect of neurofeedback training on the neural substrates of selective attention in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A functional magnetic resonance imaging study. *Neuroscience letters*, 394(3), 216-221.
- Lezak M. D., Howieson D. N., Loring D. W. (2004). *Neuropsychological Assessment*, 4th Edn. New York, NY: Oxford University Press
- Li-Grining, C. P., Raver, C. C., & Pess, R. A. (2011). Academic impacts of the Chicago School Readiness Project: Testing for evidence in elementary school. In Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Montreal, QC, Canada.
- Liu-Ambrose et al. 2010: Resistance Training and Executive Functions: A 12-Month Randomised Controlled Trial)
- Manjunath, N. K., & Telles, S. (2001). Improved performance in the Tower of London test following yoga. *Indian journal of physiology and pharmacology*, 45(3), 351-354.
- McKeown, R. G., & Gentilucci, J. L. (2007). Think-aloud strategy: Metacognitive development and monitoring comprehension in the middle school second-language classroom. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 51(2), 136-147.

- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cognitive psychology*, 41(1), 49-100.
- Müller, S. V., Harth, S., Hildebrandt, H., & Münte, T. F. (2005). Evidenzbasierte Therapie bei Störungen exekutiver Dysfunktion. *Fortschritte in Neurologie und Psychiatrie*, 7, 1-9.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (Vol. 13). Hogrefe Verlag.
- Müller, U. C. (2013). *Reader Forschungsmethoden, Version 0.8 (feb13)*. Quantitative Verfahren.
- O'Shaughnessy, T. E., Lane, K. L., Gresham, F. M., & Beebe-Frankenberger, M. E. (2003). Children placed at risk for learning and behavioral difficulties: Implementing a school-wide system of early identification and intervention. *Remedial and Special Education*, 24(1), 27-35.
- Raver, C. C., Jones, S. M., Li-Grining, C., Zhai, F., Bub, K., & Pressler, E. (2011). CSRP's impact on low-income preschoolers' preacademic skills: self-regulation as a mediating mechanism. *Child development*, 82(1), 362-378.
- Scott, J. G., & Schoenberg, M. R. (2011). Frontal lobe/executive functioning. In *The little black book of neuropsychology* (pp. 219-248). Springer, Boston, MA.
- Stevens, M., Moget, P., De Greee, M. H., Lemmink, K. A., & Rispens, P. (2000). The Groningen Enjoyment Questionnaire: a measure of enjoyment in leisure-time physical activity. *Perceptual and motor skills*, 90(2), 601-604.
- Spencer, T., Biederman, J., & Wilens, T. (1999). Attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbidity. *Pediatric Clinics of North America*, 46(5), 915-927.
- Stadt Zürich Schulpsychologie. Zugriff am 13.04.2017 unter https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheits_und_praevention/schulpsychologie.html
- Stadt Zürich Psychomotorik. Zugriff am 13.04.2017 https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduernisse/psychomotorik_therapie.html#flyer_fuer_elternindeutschundanderensprachen
- Stadt Zürich Integrative Förderung. Zugriff am 13.04.2017 https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduernisse/integrative_foerderung.html
- Thabane, L., Ma, J., Chu, R., Cheng, J., Ismaila, A., Rios, L. P., ... & Goldsmith, C. H. (2010). A tutorial on pilot studies: the what, why and how. *BMC medical research methodology*, 10(1), 1.
- Walk, L., & Evers, W. (2013). *Fex-Förderung exekutiver Funktionen*. Wehrfritz.

Zimmermann, P., & Fimm, B. (2002). Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung:(TAP),
Version 1.7. Psytest.

Anhang

Anhang A

A1: Table of Random Numbers

Table of Random Numbers

36518	36777	89116	05542	29705	83775	21564	81639	27973	62413	85652	62817	57881
46132	81380	75635	19428	88048	08747	20092	12615	35046	67753	69630	10883	13683
31841	77367	40791	97402	27569	90184	02338	39318	54936	34641	95525	86316	87384
84180	93793	64953	51472	65358	23701	75230	47200	78176	85248	90589	74567	22633
78435	37586	07015	98729	76703	16224	97661	79907	06611	26501	93389	92725	68158
41859	94198	37182	61345	88857	53204	86721	59613	67494	17292	94457	89520	77771
13019	07274	51068	93129	40386	51731	44254	66685	72835	01270	42523	45323	63481
82448	72430	29041	59208	95266	33978	70958	60017	39723	00606	17956	19024	15819
25432	96593	83112	96997	55340	80312	78839	09815	16887	22228	06206	54272	83516
69226	38655	03811	08342	47863	02743	11547	38250	58140	98470	24364	99797	73498
25837	68821	66426	20496	84843	18360	91252	99134	48931	99538	21160	09411	44659
38914	82707	24769	72026	56813	49336	71767	04474	32909	74162	50404	68562	14088
04070	60681	64290	26905	65617	76039	91657	71362	32246	49595	50663	47459	57072
01674	14751	28637	86980	11951	10479	41454	48527	53868	37846	85912	15156	00865
70294	35450	39982	79503	34382	43186	69890	63222	30110	56004	04879	05138	57476
73903	98066	52136	89925	50000	96334	30773	80571	31178	52799	41050	76298	43995
87789	56408	77107	88452	80975	03406	36114	64549	79244	82044	00202	45727	35709
92320	95929	58545	70699	07679	23296	03002	63885	54677	55745	52540	62154	33314
46391	60276	92061	43591	42118	73094	53608	58949	42927	90993	46795	05947	01934
67090	45063	84584	66022	48268	74971	94861	61749	61085	81758	89640	39437	90044
11666	99916	35165	29420	73213	15275	62532	47319	39842	62273	94980	23415	64668
40910	59068	04594	94576	51187	54796	17411	56123	66545	82163	61868	22752	40101
41169	37965	47578	92180	05257	19143	77486	02457	00985	31960	39033	44374	28352
76418												

Anhang B:

B1: Einverständniserklärung

Schriftliche Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter von Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse zur Teilnahme an einer klinischen Studie

Titel der Studie:	Der Einfluss von kognitivem und kognitiv-motorischem Training auf die exekutiven Funktionen von Kindern.
Ort der Studie:	Primarschule Schindellegi
Studienleiterin: Name und Vorname:	Gribble Julia
Probandin/Proband Name und Vorname:	
Geburtsdatum:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich

- ⇒ Meine Tochter / mein Sohn nimmt freiwillig an dieser Studie teil und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen unsere Zustimmung zur Teilnahme widerrufen, ohne dass ihr/ihm deswegen Nachteile entstehen.
- ⇒ Wir wurden mündlich und schriftlich über die Ziele, den Ablauf der Studie, über die zu erwartenden Wirkungen, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert.
- ⇒ Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die im Informationsblatt genannten Bedingungen für die Studienteilnahme erfülle.

Ort, Datum	Unterschrift des gesetzlichen Vertreters der Probandin/des Probanden
------------	--

Unterschrift der Studienleiterin:

Ort, Datum	Unterschrift der Studienleiterin:
------------	-----------------------------------

B2: Studieninformation

Studienteilnahme

Der Einfluss von kognitivem und kognitiv-motorischem Training auf die exekutiven Funktionen von Kindern

Ziel der Studie

Exekutive Funktionen sind äusserst wichtig für Erfolg in Schule und Beruf sowie für die mentale und physische Gesundheit. Bis anhin gibt es noch sehr wenige nicht-pharmakologische formalisierte und dokumentierte Interventionen, die den Effekt von Trainingsinterventionen aufzeigen, welche exekutive Funktionen bei Kindern verbessern. Das ein kognitives Training die exekutiven Funktionen steigern kann, wurde bereits erkannt. Ob ein kognitiv-motorisches Training (simultanes ansprechen von kognitiven und physischen Komponenten) gleiche oder gar bessere Auswirkungen hat, wird in dieser Studie thematisiert.

Freiwillige Teilnahme

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie können ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen. Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt.

Kognitiv-motorisches Trainingssystem

Ort und Beginn der Studie

- PS Schindellegi
- Januar 2018 (vor Sportferien)

Ablauf und Zeitaufwand

- Während drei Wochen dreimal pro Woche ca. 15 Minuten
- Kein Zusatzaufwand, Training ist in den Unterricht integriert

Anhang C

C1: Trail Making Test A&B

Trail Making Test (TMT) Parts A & B

Instructions:

Both parts of the Trail Making Test consist of 25 circles distributed over a sheet of paper. In Part A, the circles are numbered 1 – 25, and the patient should draw lines to connect the numbers in ascending order. In Part B, the circles include both numbers (1 – 13) and letters (A – L); as in Part A, the patient draws lines to connect the circles in an ascending pattern, but with the added task of alternating between the numbers and letters (i.e., 1-A-2-B-3-C, etc.). The patient should be instructed to connect the circles as quickly as possible, without lifting the pen or pencil from the paper. Time the patient as he or she connects the "trail." If the patient makes an error, point it out immediately and allow the patient to correct it. Errors affect the patient's score only in that the correction of errors is included in the completion time for the task. It is unnecessary to continue the test if the patient has not completed both parts after five minutes have elapsed.

- Step 1: Give the patient a copy of the Trail Making Test Part A worksheet and a pen or pencil.
- Step 2: Demonstrate the test to the patient using the sample sheet (Trail Making Part A – *SAMPLE*).
- Step 3: Time the patient as he or she follows the "trail" made by the numbers on the test.
- Step 4: Record the time.
- Step 5: Repeat the procedure for Trail Making Test Part B.

Scoring:

Results for both TMT A and B are reported as the number of seconds required to complete the task; therefore, higher scores reveal greater impairment.

	Average	Deficient	Rule of Thumb
Trail A	29 seconds	> 78 seconds	Most in 90 seconds
Trail B	75 seconds	> 273 seconds	Most in 3 minutes

Sources:

- Corrigan JD, Hinkeldey MS. Relationships between parts A and B of the Trail Making Test. *J Clin Psychol.* 1987;43(4):402–409.
- Gaudino EA, Geisler MW, Squires NK. Construct validity in the Trail Making Test: what makes Part B harder? *J Clin Exp Neuropsychol.* 1995;17(4):529-535.
- Lezak MD, Howieson DB, Loring DW. *Neuropsychological Assessment.* 4th ed. New York: Oxford University Press; 2004.
- Reitan RM. Validity of the Trail Making test as an indicator of organic brain damage. *Percept Mot Skills.* 1958;8:271-276.

Trail Making Test Part A

Patient's Name: _____

Date: _____

Trail Making Test Part A – SAMPLE

Trail Making Test Part B

Patient's Name: _____

Date: _____

Trail Making Test Part B – SAMPLE

C2: Fragebogen zu Enjoyment

Schüler(innen) Feedback zum Training

Name: _____

Ich habe mich auf das Training gefreut.

Ich hatte Freude beim Spielen (ich war glücklich).

Ich war gut.

Ich habe mich verbessert.

Ich war konzentriert.

Extrem	Ziemlich	Mässig	Schwach	Gar nicht

Was fiel dir leicht?

Was hast du gern gemacht?

Was hast du nicht gern gemacht?

Danke fürs Ausfüllen!

C3: Think-Aloud-Protokoll

Datum:

THINK ALOUD: _____

Spiel	Stimmung allgemein	Kommentare vorher	Kommentare während	Kommentare nachher
Simple				
Targets				
Flexi				
Rocket				
Tetris				
Hexagon				
Rocket				
Snake				

Anhang D

D1: Trainingsdaten

Daten Training Evidence Verwalten

Daten Training Evidence Verwalten

Daten Training Evidence Verwalten

Daten Training Evidence Verwalten

kogmot2

2f043b74-7738-4d64-b72b-7a35e1515e16

Daten Training Evidence Verwalten

kogmot3

e9c9162b-18f6-4ef6-ab12-e193d16dd651

Daten Training Evidence Verwalten

kogmot4

5af0a9b7-16c7-4d7c-add1-6ea948717ade

Daten Training Evidence Verwalten

kogmot5

8da9dd29-b401-41bc-be02-45fd72bf9d38

Daten Training Evidence Verwalten

Daten Training Evidence Verwalten

D2: Rohdaten Tests: TMT A&B und TAP Testbatterie

	Gruppe	F pre corr	F post corr	F pre err	F post err	F pre lap	F post lap	F pre mdn	F post mdn	F pre std	F post std	WM pre corr	WM post corr	WM pre err	WM post err	WM pre omi	WM post omi	WM pre lap	WM post lap	WM pre mdn	WM post mdn	WM pre std	WM post std
kog1	0	44	46	3	2	0	2	616	457	125.2	127.5	12	13	1	1	3	2	0	1	645.5	701.5	265.7	204.1
kog2	0	45	48	2	1	2	1	671	705	114.9	143.3	4	9	6	13	11	6	0	0	798	773	302.3	228.3
kog3	0	50	48	0	1	2	2	569	470	103.8	88.63	9	13	10	1	6	2	0	1	737	742	260.1	185.9
kog4	0	48	46	1	2	1	2	588	539	124	79.5	9	14	7	5	6	1	0	0	953	848.5	252.5	279.6
kog5	0	44	42	3	4	1	1	536	437	100.7	84.51	10	12	20	12	5	3	0	0	871.5	907.5	203.9	446
kogmot1	1	46	49	2	0	1	3	492	631.5	85.87	131												
kogmot2	1	42	50	4	0	1	1	439	585	118.2	160.4	12	12	14	16	3	3	0	0	858	999.5	245.8	246.6
kogmot3	1	45	2	2	2	2	2	578	578	89.7	131	12	12	14	16	3	3	0	0	858	999.5	245.8	246.6
kogmot4	1	48	50	1	0	2	1	566.5	537	118.7	115.6	6	7	3	2	9	8	0	0	758.5	642	354.1	330
kogmot5	1	42	48	3	1	1	1	491	536	98.56	155.3	10	10	5	0	5	5	0	0	899	636.5	175.8	257.9
kogmot6	1	46	44	2	2	2	3	454.5	378	99.35	59.06	14	11	1	1	1	4	0	1	624	486.5	176	116.5

	GN pre corr	GN post corr	GN pre err	GN post err	GN pre omi	GN post omi	GN pre lap	GN post lap	GN pre mdn	GN post mdn	GN pre std	GN post std	TMTA pre	TMTA post	TMTB pre	TMT post
kog1	20	20	4	8	0	0	0	0	529.5	502.5	90.56	154	26	22	51	36
kog2	20	20	1	2	0	0	0	1	429.5	396	116.8	92	29	22	68	49
kog3	19	20	4	3	1	0	0	0	435	415	89.22	94	28	20	52	40
kog4	16	20	5	6	4	0	0	0	326.5	382	104.1	89	23	16	46	32
kog5	15	20	8	7	5	0	1	0	459.5	408	120.6	181	23	19	52	38
kogmot1	19	19	18	9	1	1	1	1	260	260.5	115	93	35	27	147	67
kogmot2	18	20	8	1	2	0	1	0	269	556.5	136.1	154	29	21	52	37
kogmot3	20	4	0	4	4	4	4	4	470	470	106.8	44	59	59	59	59
kogmot4	19	19	4	3	1	1	0	1	321	459	126.6	140	26	24	51	44
kogmot5	20	20	9	1	0	0	0	1	335	344	104.8	81	34	25	118	52
kogmot6	20	20	3	3	0	0	0	0	289.5	327.5	68.06	86	19	14	42	25

Kogmot3: Studienabbruch
Kogmot 1: Keine Daten Working Memory